

Fachhochschule Potsdam
Fachbereich Informationswissenschaften
Studiengang Archiv

Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen

Zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts (B.A.)

Jasmin Karoline Böhmer

Erstgutachter: Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm

Zweitgutachter: Roland Bertelmann

Abgabedatum: 26. Januar 2015

Abgabeort: Potsdam

Bearbeitungszeit: 10 Wochen

Matrikelnummer: 11158

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis / Glossar	VII
1 Einleitung	1
2 Einführung in das Forschungsdatenmanagement	3
2.1 Grundlagen.....	3
2.2 Forschungsdatenmanagement-Struktur in Deutschland 2014	8
2.3 Deutsche Publikationen	17
3 Auswertung der Onlinebefragung	19
3.1 Konzept und Ausarbeitung.....	19
3.2 Gesamtauswertung	21
3.3 Expertenauswertung	25
4 Konzeptionierungsansätze und Einführung von Policies	27
4.1 Inhaltsperspektiven	28
4.2 Ausrichtung und Beispiele deutscher institutioneller Policies	32
4.3 Die Rolle der Hilfsdokumente.....	34
4.4 Einführung und Umsetzung von Policies	39
5 Fazit	44
5.1 Zusammenfassung der Arbeit	44
5.2 Potentiale der Policy-Entwicklung	45
5.3 Weitere Forschungen	46
6 Anhang	47
A Umfrageauswertung Gesamt.....	47
B Umfrageauswertung Expertengruppe.....	47
C Umfragemuster	47
D Original Daten-Sets	47
A Umfrageauswertung Gesamt.....	48
B Umfrageauswertung Experten	84
C Umfragemuster	93
D Originaldaten	107
Quellenverzeichnis	IX
1 Analog	IX
2 Digital	IX
3 Webseiten	X
Eidesstattliche Erklärung	XIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vereinfachter Forschungskreislauf.....	3
Abbildung 2: Forschungsdatenmanagement als Kern des Forschungskreislaufes (EWIG)	5
Abbildung 3: OAIS-Referenzmodell (Nestor)	6
Abbildung 4: "Digital Curation Continuum" (Treloar)	7
Abbildung 5: Geografische Darstellung der Hochschulstandorte und Forschungseinrichtungen in Deutschland 2014 (DFG Research Explorer).....	8
Abbildung 6: Auswahl deutscher FDM-orientierter Projekte	16
Abbildung 7: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 4	22
Abbildung 8: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 8	23
Abbildung 9: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 13	24
Abbildung 10: Antwortenverteilung der Experten-Befragten zur Frage 15	31
Abbildung 11: Rangfolge der Richtlinienpapiere nach Bottom-Up-Prinzip.....	35
Abbildung 12: Antworten-Verteilung der Experten-Befragten zur Frage 9.....	37
Abbildung 13: Balkendiagramm Antworten Frage 1.....	65
Abbildung 14: Balkendiagramm Antworten Frage 2.....	65
Abbildung 15: Balkendiagramm Antworten a) Frage 3	66
Abbildung 16: Balkendiagramm Antworten b) Frage 3	66
Abbildung 17: Balkendiagramm Antworten c) Frage 3.....	67
Abbildung 18: Balkendiagramm Antworten d) Frage 3	67
Abbildung 19: Balkendiagramm Antworten Frage 4.....	68
Abbildung 20: Balkendiagramm Antworten Frage 5.....	68
Abbildung 21: Balkendiagramm Antworten Frage 6.....	69
Abbildung 22: Balkendiagramm Antworten a) Frage 7	69
Abbildung 23: Balkendiagramm Antworten b) Frage 7	70
Abbildung 24: Balkendiagramm Antworten c) Frage 7.....	70
Abbildung 25: Balkendiagramm Antworten d) Frage 7	71
Abbildung 26: Balkendiagramm Antworten Frage 8.....	71
Abbildung 27: Balkendiagramm Antworten a) Frage 9	72
Abbildung 28: Balkendiagramm Antworten b) Frage 9	72
Abbildung 29: Balkendiagramm Antworten c) Frage 9.....	73
Abbildung 30: Balkendiagramme Antworten d) Frage 9	73
Abbildung 31: Balkendiagramme Antworten e) Frage 9	74
Abbildung 32: Balkendiagramme Antworten f) Frage 9	74
Abbildung 33: Balkendiagramme Antworten g) Frage 9	75
Abbildung 34: Balkendiagramm Antworten h) Frage 9	75
Abbildung 35: Balkendiagramm Antworten i) Frage 9.....	76
Abbildung 36: Balkendiagramm Antworten j) Frage 9.....	76
Abbildung 37: Balkendiagramm Antworten Frage 10.....	77
Abbildung 38: Balkendiagramm Antworten Frage 11.....	77

Abbildung 39: Balkendiagramm Antworten Frage 12.....	78
Abbildung 40: Balkendiagramm Antworten Frage 13.....	78
Abbildung 41: Balkendiagramm Antworten Frage 14.....	79
Abbildung 42: Balkendiagramm Antworten a) Frage 15	79
Abbildung 43: Balkendiagramm Antworten b) Frage 15	80
Abbildung 44: Balkendiagramm Antworten c) Frage 15.....	80
Abbildung 45: Balkendiagramm Antworten e) Frage 15	81
Abbildung 46: Balkendiagramm Antworten Frage 16.....	81
Abbildung 47: Balkendiagramm Antworten Frage 17.....	82
Abbildung 48: Balkendiagramm Antworten Frage 19.....	82
Abbildung 49: Balkendiagramm Antworten Frage 20.....	83
Abbildung 50: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 9	88
Abbildung 51: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 9 nach Mehrfachauswahl.....	89
Abbildung 52: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 14	89
Abbildung 53: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 15	90
Abbildung 54: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 15 nach Mehrfachauswahl.....	90
Abbildung 55: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 16	91
Abbildung 56: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 17	91
Abbildung 57: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 19.....	92
Abbildung 58: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 20.....	92
Abbildung 59: Seite 01/12 der Online-Umfrage	93
Abbildung 60: Seite 02/12 der Online-Umfrage	94
Abbildung 61: Seite 03/12 der Online-Umfrage	95
Abbildung 62: Seite 04/12 der Online-Umfrage	96
Abbildung 63: Seite 05/12 der Online-Umfrage	97
Abbildung 64: Seite 6a/12 der Online-Umfrage	98
Abbildung 65: Seite 6b/12 der Online-Umfrage	99
Abbildung 66: Seite 7a/12 der Online-Umfrage	100
Abbildung 67: Seite 7b/12 der Online-Umfrage	101
Abbildung 68: Seite 08/12 der Online-Umfrage	102
Abbildung 69: Seite 09/12 der Online-Umfrage	103
Abbildung 70: Seite 10/12 der Online-Umfrage	104
Abbildung 71: Seite 11/12 der Online-Umfrage	105
Abbildung 72: Seite 12/12 der Online-Umfrage	106

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: D1A Auswahl der Experten anhand der Beantwortung der Fragen zu Erfahrungen	26
Tabelle 2: Exemplarisches Beispiel der selbstgewählten Rangfolge für Hilfsdokumente der Experten 110, 132, 168 und 175 (v.l.n.r.)	36
Tabelle 3: A103 „In welcher Art von Einrichtung arbeiten Sie?“	48
Tabelle 4: A105 „Aus welchen Fachbereichen erhalten und bearbeiten Sie Daten?“	48
Tabelle 5: A106 a) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“	49
Tabelle 6: A106 b) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“	49
Tabelle 7: A106 c) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“	49
Tabelle 8: A106 d) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“	49
Tabelle 9: A107 „Wie stark haben Sie sich mit der Erstellung einer Policy beschäftigt?“	50
Tabelle 10: A108 „Aus welchem Blickwinkel beantworten Sie diese Befragung?“	50
Tabelle 11: A201 „Sind in Ihrer Einrichtung eine oder mehrere FD-Policies vorhanden und können diese intern oder extern eingesehen werden?“	50
Tabelle 12: A202 a) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“	51
Tabelle 13: A202 b) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“	51
Tabelle 14: A202 c) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“	51
Tabelle 15: A202 d) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“	51
Tabelle 16: A203 „Wie spezifisch sind die Vorgaben in der Policy?“	52
Tabelle 17: A204 a) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	52
Tabelle 18: A204 b) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	52
Tabelle 19: A204 c) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	52
Tabelle 20: A204 d) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	53
Tabelle 21: A204 e) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	53
Tabelle 22: A204 f) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	53
Tabelle 23: A204 g) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	53
Tabelle 24: A204 h) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	53
Tabelle 25: A204 i) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	54
Tabelle 26: A204 j) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	54
Tabelle 27: A205 „Wie definieren Sie in Ihrer Einrichtung ‚Daten‘?“	54
Tabelle 28: A206 „Wie sieht ein typisches Datenpaket in Ihrer Einrichtung aus?“	55
Tabelle 29: A301 „Aus welcher Sicht sollte die FDM-Policy verfasst werden?“	55
Tabelle 30: A302 „Stimmen Sie der, auf der folgenden Grafik abgebildeten, Anordnung der Hilfsdokumente zu?“	56
Tabelle 31: A304 „Wer sollte die signifikanten Eigenschaften der Original Daten + Metadaten definieren?“	56
Tabelle 32: A305 a) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	56
Tabelle 33: A305 b) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	56
Tabelle 34: A305 c) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	57
Tabelle 35: A305 d) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	57

Tabelle 36: A401 „Unsere FDM-Policy befasst sich mit der Datenübergabe vom Datenproduzent an Datenrepository.“	57
Tabelle 37: A402 „Die Einführung unserer Policy wurde wie folgt von der Zielgruppe aufgenommen.“	57
Tabelle 38: A403 „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy“	58
Tabelle 39: A404 „Wie stark sollte eine FDM-Policy spezifizieren, sodass sie noch von der Zielgruppe akzeptiert wird?“	58
Tabelle 40: A405 „Mit welcher Art der Formulierung haben Sie mehr Erfolg verzeichnet?“	58
Tabelle 41: A103_05 „In welcher Art von Einrichtung arbeiten Sie? – Sonstige“	59
Tabelle 42: A204_9a „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen? – Sonstige:“	60
Tabelle 43: A205_01 „Wie definieren Sie in Ihrer Einrichtung Daten? – Wir haben eine Definition:“ ...	60
Tabelle 44: A302_2 „Stimmen Sie der, auf der folgenden Grafik abgebildeten, Anordnung der Hilfsdokumente zu? – Nein, denn:“	62
Tabelle 45: A403_1 „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy. Meine Meinung:“	63
Tabelle 46: D1A Auswahl der Experten anhand der Beantwortung der Fragen zu Erfahrungen	84
Tabelle 47: A204-E1 „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	84
Tabelle 48: A204-E2 „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“	85
Tabelle 49: A304-E „Wer sollte die signifikanten Eigenschaften der Original Daten + Metadaten definieren?“	85
Tabelle 50: A305-E1 „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	85
Tabelle 51: A305-E2 „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“	86
Tabelle 52: A401-E „Unsere FD-Policy befasst sich mit der Datenübergabe vom Datenproduzent an Datenrepository.“	86
Tabelle 53: A402-E „Die Einführung unserer Policy wurde wie folgt von der Zielgruppe aufgenommen.“	86
Tabelle 54: A403-E „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy.“	87
Tabelle 55: A404-E „Wie stark sollte eine FDM-Policy spezifizieren, sodass sie noch von der Zielgruppe akzeptiert wird?“	87
Tabelle 56: A405-E „Mit welcher Art von Formulierung haben Sie mehr Erfolg verzeichnet?“	87
Tabelle 57: B1 Werte Zusammenstellung (S. 107 – S. 111)	107
Tabelle 58: D 1 Variablen Zusammenstellung (S. 112 - S. 114)	112
Tabelle 59: D 3 Daten Teil A1 (S. 114 - S. 115)	114
Tabelle 60: D 3 Daten Teil A2	115
Tabelle 61: D 3 Daten Teil A3	117
Tabelle 62: D 3 Daten Teil A4	118
Tabelle 63: D 3 Daten Messwerte	119

Abkürzungsverzeichnis / Glossar

AIP	:	Archival Information Package / Archiv Informationspaket
DANS	:	Data Archiving and Networked Services
DCC	:	Digital Curation Continuum / Digitales Kruations Kontinuum
DDC	:	Dewey Decimal Classification / Dewey Dezimal Klassifikation
DFG	:	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DIN	:	Deutsches Institut für Normung e.V.
DIP	:	Dissemination Information Package / Verteilungs Informationspaket
Dissemination	:	Datenausgabe vom Archiv zum Benutzer
DSA	:	Data Seal of Approval / Datensiegel der Zulassung
FD	:	Forschungsdaten
FDM	:	Forschungsdatenmanagement
GESIS	:	Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen
HU Berlin	:	Humboldt-Universität Berlin
Ingest	:	Datenübergabe von Produzent zum Archiv
ISO	:	Internationale Organisation für Normung
MD	:	Metadaten
OD	:	Originaldaten
OAIS	:	Open Archival Information System / Offenes Archivinformationssystem
Repository	:	Datenlager / Datenarchiv
SIP	:	Submission Information Package / Abgabe Informationspaket
Wiki	:	Hypertextsystem mit Wissenssammlung im Internet

1 Einleitung

Forschungsdaten-Policies sind ein spezieller Teil des Forschungsdatenmanagement und werden in der Regel nach dem Aufbau der benötigten technischen Infrastruktur aufgesetzt. Die digitale Langzeitarchivierung steht als finales Segment am Ende des Forschungsdaten-management und zielt auf die vertrauenswürdige, valide und eigenständige Zugänglichmachung der beim Forschungsprozess entstehenden Daten ab. Mit dem Bereitstellen der nötigen Software- und Hardware-Umgebungen, Richtlinien und Fachpersonal wird dieser Ablauf von Anfang an gefördert und gelenkt. Basierend auf international anerkannten Modellen Open Archival Information System (OAIS) und Digital Curation Continuum (DCC), welche die Einteilung des Forschungsprozesses in Zuständigkeiten der datenabgebenden Stelle, der datenannehmenden Stelle und datennutzenden Stelle unterteilt, werden Bereiche wie Standards und Zertifikate, Funktionen des Datenarchivs, Dokumenten-Management-Systeme und Zugriffsregeln, Semantik Web, Publikationsmodelle thematisiert.

Richtlinienpapiere und Policies unterstützen nicht nur die Forscher¹, sondern fördern zudem die Transparenz, Effizienz und Effektivität des Datenarchivs. Die Herausforderung bei der Konzeptionierung eines solchen Papiers besteht darin, die Anforderungen der Institution bzw. des Förderers folgend, Leitlinien zu formulieren, welche die Wissenschaftler zur guten wissenschaftlichen Arbeit motiviert, ohne deren Forschungsautonomie einzuschränken oder gewünschte Zustände zu erzwingen. Auf zu nutzende Werkzeuge, Software-Programme und zentrale Datenspeichersysteme kann nur verwiesen werden, wenn diese Ressourcen vorhanden sind und den Forschern zugänglich gemacht werden.

Die vorliegende Arbeit greift vorhandene Konzepte auf und erweitert sie. Hervorgehoben werden der deutsche Entwicklungstand Ende 2014 und die Erfahrungen aus der FDM-Community, welche aus der Befragung extrahiert werden.

¹ Zugunsten der besseren Lesbarkeit des Textes wurde auf eine Aufzählung beider Geschlechter verzichtet. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle betont werden, dass bei Verwendung der männlichen Schreibweise ausdrücklich beide Geschlechter gemeint sind.

Untersuchungsgegenstand dieser Bachelor-Thesis ist der Inhalt und die Handlungsspielraum von Forschungsdaten-Policies. Die These wird mit folgenden Fragen eruiert:

1. Wie ist die Sachlage im deutschen Forschungsdatenmanagement 2014?
2. Welche Meinungen und Konzepte zu Inhalten und Strukturen von Richtlinien und Policies werden aktuell in der Fach-Community vertreten?
3. Welche theoretischen Ansätze der Konzeptionierung gibt es und wie präsentieren sich die eingeführten Policies?

Nach einer kurzen Einführung in das Forschungsdatenmanagement, folgt die Auswertung der quantitativen Online-Umfrage, deren tabellarische und grafische Ergebnisse im Anhang zu finden sind. Abschließend werden im vierten Kapitel Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen von Richtlinienpapieren behandelt und folgende Thesen untersucht:

1. Eine Policy soll oberflächlich und unterstützend verfasst an die Datenproduzenten gerichtet werden, ohne explizit verpflichtende Anforderungen des Datenarchivs aufzuführen.
2. Daten-Policies brauchen unterstützende Hilfsdokumente zur erfolgreichen Umsetzung des Datenmanagements.

Aufgrund des zeitlichen Rahmens bezieht sich die Literaturstudie auf deutsche Publikationen, auch ein Vergleich der europäischen Entwicklung konnte nicht angestrebt werden. In der theoretischen Auseinandersetzung werden auch Ansichten aus Thomas C. Redmans „Data Quality for the Information Age“ vorgelegt. Erfahrungen in der niederländischen Forschungsdienstleister Data Archiving and Networked Services (DANS) werden in Relationen zu den deutschen Policy-Einführungen gesetzt.

2 Einführung in das Forschungsdatenmanagement

Am Anfang stand das Zeichen. Werden Zeichen in einer bestimmten Ordnung konzentriert entsteht ein Faktum. Fakten, auch Daten genannt, bilden in Zusammenhang mit Konventionen und sprachlichen Bedeutungsregeln Informationen. Die Vernetzung und praktische Anwendung von Informationen führt zu Wissen.²

Ein anderer Ansatz lautet „Information ist Wissen in Aktion und Kontext“ und stellt damit die Anwendung und Kontextualisierung auf die Ebene des Wissens.³

Diese Sichtweise lässt sich sehr gut auf die Tätigkeit des Forschens projizieren, denn der Begriff wird als das gründliche Untersuchen von wissenschaftlichen Problemen in einer systematischen und der Wissenschaftsmethode entsprechenden Art definiert. Akademische Probleme werden, basierend auf vorhandenem Wissen, theoretisch und praktisch tangiert und führen im besten Fall zu Lösungen und Handlungshinweisen.

2.1 Grundlagen

Abbildung 1: Vereinfachter Forschungskreislauf⁴

² Vgl. Bodendorf, Freimut (2006), S. 1.

³ Vgl. Kuhlen, Rainer (2013), S. 7.

Ein Forschungskreislauf, wie auf der Grafik simplifiziert dargestellt, besteht aus acht Abschnitten, wobei in den Segmenten Erhebung, Auswertung und Teilung die Arbeit mit Daten gemeint ist.

Forschungsdatenmanagement (FDM) wird zur Qualitätssicherung der Forschung und Forschungsergebnisse eingesetzt. Mit Hilfe von zentralen Datenspeichern und technischer Infrastruktur soll Sicherheit und Schutz für die laufenden Forschungsprojekte gewährleistet werden. Es werden keine kurzzeitigen Lösungen forciert sondern auf Langzeitsicherung abgezielt. Die gute wissenschaftliche Arbeit soll durch transparentes und vertrauenswürdiges Datenmanagement unterstützt werden. Von diesen Maßnahmen profitieren nicht nur die Forscher, Förderer und Institutionen, sondern auch die Öffentlichkeit und Drittmittel-Finanzierer.

In erster Linie wird die Organisation und Lagerung von Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen und final als Endprodukt zur Verfügung gestellt werden, fokussiert. Jedoch setzt das eine gewisse Basis an vorhandener administrativer, technischer und personeller Struktur voraus. Dementsprechend beschäftigen sich die Themengebiete des FDM mit den notwendigen Gegebenheiten und Zuständen.

⁴ Vgl. Tacke, Oliver (2013), Generischer Forschungskreislauf.

Abbildung 2: Forschungsdatenmanagement als Kern des Forschungskreislaufes (EWIG) ⁵

Wissen, Informationen und Daten, selbst Zeichen an sich, sind einem Lebenszyklus unterworfen, unabhängig ihrer physischer oder digitaler Form. Dieser Unabwendbarkeit bewusst, wird dem Langzeitarchiv eine zentrale Rolle zugetragen, welches für die Authentizität und Integrität ihres Speicherinhaltes garantieren muss.

Das Referenzmodell *Open Archival Information System OAIS* (auf Deutsch Offenes Archiv-Informationssystem) legte 2012 grundlegende Begriffsdefinitionen, Akteure und Zusammenhänge fest. Diese sind international anerkannt und aufgrund von ISO und DIN-Standards vertrauenswürdig.⁶

Die OAIS-Umgebung selbst besteht aus dem zentralen Archiv und den externen Teilnehmern Produzent, Management und Endnutzer, wobei sich das Management auf das Archiv bezieht. Der vielseitig interpretierte Begriff *Daten* wird wie folgt aufgefasst:

„Eine in formalisierter Weise rückinterpretierbare Repräsentation von Information, die zur Kommunikation, Interpretation oder Vereinbarung geeignet ist. Beispiele für

⁵ EWIG (2014), Abbildung 1 S. 2.

⁶ Vgl. Nestor (2013), Listen der Standards und Normen, S. 5.

Daten beinhalten eine Bitsequenz, eine Zahlentabelle, die Buchstaben auf einer Seite, die Tonaufnahmen einer sprechenden Person oder eine Mondsteinsprobe.“⁷

Aufgrund dieser Aussage können Daten physische oder digitale Formen annehmen und werden so zu Datenobjekten. Diese können jedoch nur mit Hilfe von Repräsentationsinformationen interpretiert werden. Die dadurch neu gewonnene Entität wird als Informationsobjekt bezeichnet.⁸

Abbildung 3: OAIS-Referenzmodell (Nestor)⁹

Durch das OAIS-Referenzmodell wurden Varianten von Informationspaketen eingeführt, die wie folgt bezeichnet werden:

1. Übergabeinformationspaket (SIP – engl. Submission Information Package)
2. Archivinformationspaket (AIP – engl. Archival Information Package)
3. Auslieferungsinformationspaket (DIP – engl. Dissemination Information Package)

Nachdem der Datenproduzent das *SIP* ins Archiv übergeben hat, wird dieses für die Langzeitspeicherung modifiziert und in Form eines *AIP* abgelegt. Das *DIP* wird auf Anfrage des Endnutzers bereitgestellt und kann je nach Nutzungsrecht in

⁷ Vgl. Nestor (2013), Definition Daten S. 9.

⁸ Vgl. Nestor (2013), Abbildung 2-2 Informationsgewinnung aus Daten S. 20.

⁹ Vgl. Nestor (2013), Abbildung 4-1 OAIS-Funktionseinheiten S. 33.

Vollständigkeit und Tiefe variieren. In jedem Fall wird die Glaubwürdigkeit und Unversehrtheit des Datenpaketes gewährleistet.

Ein sich am OAIS orientierendes Modell, welches sich auf die jeweiligen Domänen der Teilnehmer fokussiert, wurde 2008 von Andrew Treloar publiziert:

Abbildung 4: "Digital Curation Continuum" (Treloar)¹⁰

Mit diesem Modell wurde eine Dreiteilung von Zuständigkeitsbereichen geschaffen. Der Datenworkflow fängt nun in der privaten Domäne an, wird in der Gruppendomäne evaluiert und endet in der dauerhaften Domäne, welche durch eine Zugriffsdomäne unterstützt wird. In der ersten Domäne reichen einfache Metainformationen zum Verständnis der Arbeitsdaten aus, in der darauffolgenden Domäne sind weiterführende Metadaten nötig, da sich in der Gruppendomäne auch fachentfernte Wissenschaftler befinden. In der dauerhaften Domäne, welche in der Zugangsdomäne endet ist ein, im Vergleich zu privaten Umgebung, sehr ausführliches Set an Metainformationen notwendig, da hier auch interdisziplinäre Wissenschaftler, Interessierte und Laien das Angebot einsehen können.¹¹

Auch in diesem Modell bildet das zentrale Datenarchiv den unverzichtbaren Kern, in dem Primärdaten, Kontextinformationen und Konditionen für die weitere Verwendung gesammelt, aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.

¹⁰ Vgl. Treloar, Andrew (2008), Digital Curation Continuum.

¹¹ Vgl. Forschungsdaten.org (2014) http://www.forschungsdaten.org/index.php/Curation_Domain_Model.

2.2 Forschungsdatenmanagement-Struktur in Deutschland 2014

Deutschland ist mit über 22.000 außeruniversitären Einrichtungen und Hochschulinstitutionen breit in Forschung und Lehre aufgestellt.¹²

Abbildung 5: Geografische Darstellung der Hochschulstandorte und Forschungseinrichtungen in Deutschland 2014 (DFG Research Explorer)¹³

Die Förderorganisationen Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft strukturieren und administrieren die Forschungs- und Entwicklungsvorgänge der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen.

Somit vereint die Helmholtz-Gemeinschaft (HHG) in 18 Forschungszentren die naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Wissenszweige.¹⁴ Die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet in 67 Institutionen und Forschungseinrichtungen

¹² Vgl. Research Explorer (2014).

¹³ Vgl. Research Explorer (2014), Geografische Karte auf Startseite.

¹⁴ Vgl. Helmholtz Gemeinschaft (2014), Über uns.

an innovativen Entwicklungen für die Wirtschaft und Gesellschaft.¹⁵ Auf die Naturwissenschaft und deren Förderung konzentriert sich die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und unterhält 83 Standorte in Deutschland.¹⁶ In 89 außeruniversitären Forschungs- und Serviceeinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft kooperieren Forscher interdisziplinär.¹⁷

Der europaweit größte gemeinnützige, eingetragene Verein und gleichzeitig größte Organisation der Forschungsförderung trägt den Namen Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und wird von der Bundesrepublik Deutschland und ihren 16 Bundesländern weitestgehend komplett gefördert.¹⁸ Zu den Mitgliedern der Gemeinschaft zählen über 60 Hochschulen¹⁹, über 15 weitere Forschungseinrichtungen, acht Akademien der Wissenschaften und drei wissenschaftliche Verbände. Programme und Projekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) schließen das Dach der gezielten Entwicklungsmaßnahmen.

Aus allen Förderungsorganisationen entspringen Initiativen und Projekte fokussierend auf das Management von Forschungsdaten, die digitale Langzeitarchivierung derer und die weitere Benutzung von Informationen und Wissen. So divers wie sich die Wissenschaftsdisziplinen präsentieren, so abwechslungsreich definieren sie ihre Vorstellung von Daten, expliziter Forschungsdaten.

Die DFG gab federführend 2010 eine bis heute allgemein gültige Definition des Begriffs Forschungsdaten als Grundlage für die interdisziplinäre Verständigung und Arbeit an Lösungsansätzen: „Unter Forschungsdaten sind [...] digitale und elektronisch speicherbare Daten zu verstehen, die im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens z.B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.“²⁰

¹⁵ Vgl. Fraunhofer-Gesellschaft (2013), Jahresbericht Fraunhofer 2013 Einleitung.

¹⁶ Vgl. Max-Planck-Gesellschaft (2014), Über uns / Kurzporträt.

¹⁷ Vgl. Leibniz-Gemeinschaft (2014), Über uns.

¹⁸ Vgl. DFG (2013), Jahresbericht DFG 2013, Abschnitt 1 Gesamteinnahmen S. 205.

¹⁹ Vgl. DFG (2013), Liste der Mitgliederversammlung Juli 2013.

²⁰ Vgl. DFG (2010), Aufforderung zur Antragstellung S. 1.

Die von der DFG gegründete Schwerpunktkinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, deren Mitglieder in den übergeordneten Einrichtungen von Forschung, Lehre und Entwicklung zu finden sind, präsentierte der Fachwelt 2010 die sieben Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten.²¹ Diese sind als Adaption aus der Gedenkschrift zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit“ der DFG zu sehen. Bis 2017 verfolgt die Allianzinitiative Aktivitäten und bietet Ressourcen in den Bereichen Open Access, Forschungsdaten, Virtuelle Forschungsumgebung, Nationale Lizenzierung, Nationale Hosting-Strategien und Rechtliche Rahmenbedingungen.²²

Der Auf- und Ausbau von Projekten und daraus resultierenden Lösungsansätzen ist eine Folge dieser aktiven Förderung. Das zentrale Wiki „forschungsdaten.org“ ist ein Produkt aus der Kooperation einer Reihe von Leuchtturmprojekten. Ende 2014 befinden sich auf der Übersichtsseite gleichgesinnter Projekte 52 Titel²³, es folgt eine Auswahl:²⁴

AEC – Academic Enterprise Cloud zielt auf die Lösung von Infrastrukturproblemen durch Angebote, beginnend mit disziplin-spezifischen Konzepten bis hin zur Modularisierung der kompletten Arbeitsumgebung. Das Projekt wird durch die DFG gefördert und wird im Zeitraum April 2014 bis März 2015 beschäftigt.

Archivportal-D – Ein Archivportal für Deutschland ist das Ergebnis einer zweijährigen Entwicklung, die den Aufbau einer Online-Plattform für institutionelle Informationen, archivischer Erschließungsleistungen und digitalisiertes und digitales Archivgut anvisierte. Von der DFG gefördert lief das Projekt in Kooperation mit der Deutschen *Digitalen Bibliothek von Oktober 2012 bis September 2014* und wurde am 24. September 2014 öffentlich freigeschalten.

²¹ Vgl. Schwerpunktkinitiative Digitale Information (2010), Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten.

²² Vgl. Schwerpunktkinitiative Digitale Information (2010), Das Leitbild .

²³ Vgl. Wiki Forschungsdaten.org (2014), Kategorie Projekte.

²⁴ Vgl. gesamte Aufzählung in Wiki Forschungsdaten.org (2014), Kategorie Projekte.

Belab – Beweissicheres elektronisches Laborbuch lautet der Titel des vierjährigen Projekts, welches die Kombination eines elektronischen Laborbuchs mit einer beweissicheren Middleware und einem physischen Speichersystems konzipierte. Von Februar 2010 bis Januar 2014 war das DFG-subventionierte Projekt aktiv.

Bokela – Deutsches Bohrkernlager baute ein Dateninformationssystem für das GESEP Kern- und Probenlager zur Erfassung und Verwaltung von Bohrkernen auf und stellte ein Internetportal mit den Daten und Nachweisen der Bestände online. Dies wurde zwischen Juli 2011 und Juni 2014 realisiert und von der DFG gefördert.

BwFDM – Wissenschaftliches Datenmanagement an den Universitäten des Landes Baden-Württemberg arbeitet an der Entwicklung und Stärkung des Forschungsdatenmanagements und zielt auf die langfristige Mehrwertschaffung der Forscher im Bundesland. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg fördert dieses Projekt seit Januar 2014 bis voraussichtlich Juni 2015.

Clarín-D – eine Web- und Zentren-basierte Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Sozialwissenschaften entstand im Zeitraum Mai 2011 bis April 2014 und wird in der zweiten Phase bis Mai 2016 weiter ausgebaut. Die Infrastruktur bietet deutschlandweit in Kooperationen mit fachbezogenen Institutionen linguistische Daten, Werkzeuge und Dienste an und definiert integrierte, interoperable und skalierbare Infrastrukturen.

Da-ra – Registrierungsagentur für Sozial- und Wirtschaftsdaten bezeichnet die Infrastruktur für dauerhafte Identifizierung, Sicherung, Lokalisierung und verlässliche Zitierbarkeit von Forschungsdaten aus diesem Fachbereich. Die DFG förderte das Projekt für den Zeitraum Juni 2011 bis August 2014.

Das digitale Historische Archiv in Köln zielt auf das digitale Präsentieren der Archivalien und virtuelle Rekonstruieren der Bestände, des 2009

eingestürzten Kölner Archivs ab. Das Projekt wurde 2009 ins Leben gerufen und wurde 2012 bis 2014 von der DFG gefördert.

Datorium – Service für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen wird von der GESIS angeboten und hilft den Forschern bei der eigenständigen Dokumentation und Veröffentlichung ihrer Daten. Es handelt sich hierbei nicht um ein drittmittelfinanziertes Projekt, der Service ist im März 2014 online zur Verfügung gestellt.

DeliverMath – Dokumenterschließung und Retrieval für die Literaturversorgung in Virtuellen Forschungsumgebungen Mathematik will eine digitale Bibliothek mitsamt kontrolliertem Vokabular unterstützt durch eine Taxonomie feingranularer Themengebiete aufbauen. Das Projekt lief in Phase eins von März 2012 bis Februar 2014 und wurde von der DFG gefördert.

DFG-VRE – Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen fokussiert die Lebensphasen einer Virtuellen Forschungsumgebung und damit korrespondierende generische oder community-spezifische Bewertungskriterien, definiert Erfolgskriterien, Organisationformen und Finanzierungsmodelle. Das Projekt lief von April 2013 bis Dezember 2014 und wurde von der DFG gefördert.

EdaWax – Zur Entwicklung eines publikationsbezogenen Forschungsdatenarchivs für wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschriften untersucht das Forschungsdatenmanagement ökonomischer Fachzeitschriften und arbeitet an der Entwicklung eines publikationsbezogenen Datenarchivs mitsamt Anwendungs-Applikation. Das Projekt begann 2011 und endet voraussichtlich 2016, die DFG subventioniert das Vorhaben.

EWIG – Entwicklung von Workflowkomponenten für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten in den Geowissenschaften fokussierte sich auf die Erstellung von Policies für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten, gepaart mit der Optimierung des Ingest und

Konzipierung von Lehrveranstaltungen zum Forschungsdatenmanagement in den Fachdisziplinen. Zwischen August 2011 und Juli 2014 war dieses Projekt aktiv und wurde von der DFG unterstützt.

Forschungsdatenmanagement am Leibniz Institut für globale und regionale Studien (GIGA) startete die Erarbeitung und Etablierung einer Forschungsdatenmanagement-Strategie Anfang 2014 und stellt sich der Herausforderung der Koordinierung internationaler und interdisziplinärer Zusammenarbeit der Leibniz-Institute.

Humanities Data Centre (HDC) hat im Mai 2014 eine Designstudie zum Aufbau eines Forschungsdatenzentrums für die Geisteswissenschaften angefangen. Das Projekt läuft vorläufig bis Mai 2016 und wird vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert.

IN2N – Institutionsübergreifende Integration von Normdaten zielt auf die Erleichterung institutionsübergreifender Erschließung und Pflege von standardisierten Daten und deren Nachnutzung. Die DFG förderte das Vorhaben von Dezember 2012 bis November 2014.

InFoLis I – Integration von Forschungsdaten und Literatur in den Sozialwissenschaften zielte im ersten Projekt auf die Verknüpfung der Aufsätze und Bücher der Universitätsbibliothek Mannheim mit den im Datenarchiv der GESIS verknüpften Forschungsdaten. Das Projekt arbeitete von Mai 2011 bis April 2013 und wird durch das Nachfolgeprojekt von August 2014 bis Juli 2016 weitergeführt. **InFoLis II** erweitert das System für die Benutzung des Prinzips Linked Open Data, ergänzt es durch das Verfahren InfoLink und verbessert die Nutzbarkeit für Information Retrieval. Beide Kooperationsvorhaben werden durch die DFG unterstützt.

KDMI – Kieler Datenmanagement Infrastruktur erarbeitet ein Organisations- und Finanzierungsmodell für den einrichtungsübergreifenden Dauerbetrieb und die transdisziplinäre Nutzung virtueller Forschungs-umgebungen. Das Projekt startete im August 2013 und wird voraussichtlich im

Juli 2015 abgeschlossen. Subventioniert wird die Entwicklungsarbeit von der DFG.

KOMFOR – Kompetenzzentrum für Forschungsdaten aus Erde und Umwelt wurde als Bindeglied zwischen dem bestehenden Archivnetzwerk für Daten aus Erd- und Umweltforschung und Bibliotheken, Verlagen und Forschungseinrichtungen geplant. Es wurde im Zeitraum von Juli 2011 bis Juni 2014 umgesetzt und von der DFG gefördert.

LABIMI/F – Langzeitarchivierung biomedizinischer Forschungsdaten realisierte basierend auf Beispielen aus der Genomforschung und biomedizinischen Bildanalysen eine prototypische Infrastruktur zur Archivierung von Forschungsdaten. Die Projektlaufzeit spannte sich von Juni 2011 bis Mai 2013 und wurde von der DFG unterstützt.

LAUDATIO – Longterm Acces and Usage of Deeply Annotated Information heißt das Projekt, welches ein Forschungsdaten-Repository für historische Korpora als Ergebnis hat und mit Finanzierung der DFG zwischen Oktober 2011 und September 2014 entwickelt und umgesetzt worden ist.

Meta-Image bezeichnet das Projekt zum Aufbau einer virtuellen Forschungs- und Kommunikationsumgebung für den Bilddiskurs in der Kunstgeschichte, welches von Oktober 2012 bis September 2013 durchgeführt und von der DFG gefördert worden ist.

OpenInfRA – Ein webbasiertes Informationssystem zur Dokumentation und Publikation archäologischer Forschungsprojekte arbeitet an einem nachhaltigen Betriebskonzept einer virtuellen Forschungsumgebung für die Altertums-wissenschaften. Das Projekt begann im Juni 2011 und wird von der DFG unterstützt.

RADAR – Research Data Repository heißt das Projekt, welches in einem zweistufigen Dienstleistungsmodell resultierte. Es bietet ein disziplinübergreifendes Einstiegsangebot zur formatunabhängigen Datenarchivierung mit minimalen Metadatensatz plus ein erweitertes Angebot inklusive Datenpublikation, DOI-Vergabe, integrierter Archivierung und Daten-

Auffindbarkeit über nationale und internationale Fachportale. Die DFG fördert das Projekt im Rahmen der Wissenschaftlichen Literaturversorgungs- und Informationssysteme im Zeitraum 2013 bis 2015.

Radieschen-

Rahmenbedingungen einer disziplinbergreifenden Forschungsdaten-

Infrastruktur lautet der Titel des Begleitprojekts zur Ausschreibung „Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten“ und zielte auf die Entwicklung einer Roadmap samt Empfehlungen für den Aufbau einer multidisziplinären Forschungsdaten-Infrastruktur in Deutschland ab. In der Zeit von Mai 2011 bis April 2013 war das Projekt aktiv und wurde von der DFG subventioniert.

Re3data.org – Registry of Research Data Repositories hat sich zum Ziel genommen ein web-basiertes Verzeichnis zur Orientierung der vorhandenen und zugänglichen Datensammlungen anzubieten. Das, von der DFG geförderte, Projekt startete im Januar 2011 und wird voraussichtlich im Dezember 2015 abgeschlossen.

VFU soeb 3 – Virtuelle Forschungsumgebung für sozioökonomische Berichterstattung lautet das Projekt welches sich der Entwicklung einer prototypischen Virtuellen Forschungsumgebung in Kooperation mit Verbundprojekten widmet. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bestand das Projekt von Juni 2012 bis Juni 2014.

Virtuelles Kartenforum 2.0 nennt sich das Projekt zur Entwicklung einer Service-orientierten virtuellen Forschungsumgebung in der Deutschen Fotothek mitsamt Werkzeugen zur Geo-Referenzierung von Altkarten und Erstellung eines deutschlandweiten Ortsnamenverzeichnisses. Die DFG fördert das Vorhaben von März 2013 bis Februar 2015.

Abbildung 6: Auswahl deutscher FDM-orientierter Projekte²⁵

Zusammenfassungen der FDM-Entwicklungen in Deutschland

Wie auf der Grafik gut zu sehen, befanden sich die meisten Projekte zwischen 2012 und 2014 in sehr intensiven Phasen. Die Projektbeschreibungen lassen erkennen, dass der Aufbau von Infrastrukturen im Fokus stand. Als logische Konsequenz wurden auch erste Konzepte für Richtlinien und Hilfslinien zu den jeweiligen Plattformen entworfen. Zehn der abgebildeten Projekte werden ihre Ergebnisse im kommenden Jahr präsentieren. Im Zuge der Endphasen von 15 Projekten wurden 2014 viele Beiträge und Publikationen zum Thema geleistet. Das Wiki *forschungsdaten.org* ist ein Produkt der Projekte re3data, Radieschen, KomFor, EWIG und den Arbeitsgruppen Elektronisches Publizieren und Virtuelle Forschungsumgebungen. Diese Plattform trägt zum interdisziplinären Austausch bei, genauso wie die Mailinglisten *DFN-Forschungsdaten*²⁶ und *ag-forschungsdaten@dini*.²⁷

²⁵ Eigene Darstellung.

²⁶ Vgl. DFN Mailingliste (2015).

²⁷ Vgl. Dini-AG Mailingliste (2015).

2.3 Deutsche Publikationen

Parallel zu den einzelnen Projektumsetzungen entstanden in disziplinübergreifender Zusammenarbeit Handbücher, Leitfäden und Checklisten.

Mit dem 2011 erschienenen „Handbuch Forschungsdatenmanagement“²⁸ vereinigten Büttner, Hobohm und Müller Expertenbeiträge zu verschiedenen Aspekten wie Rechtslagen, Metadaten-Standards, Langzeitarchivierung, Systemarchitekturen, Datenvisualisierung und den Einsatz von Informationswissenschaftlern.

Im Jahr 2012 erschien der Leitfaden „Langzeitarchivierung von Forschungsdaten – Standards und disziplinspezifische Lösungen“²⁹ des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten mit neuen Konzepten des Datasharing, Metadatenstandards und dem korrekten Einsatz von persistenten Identifikatoren und Praxiseinblicken aus der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten.

Im gleichen Jahr publizierte das nestor Kompetenznetzwerk die Bestandsaufnahme „Langzeitarchivierung von Forschungsdaten“³⁰. Die kooperativen Strukturen, Daten und Metadaten, die interne Organisation und abschließende Perspektiven und Visionen von elf Forschungsbereichen deutscher Wissenschaft wurden charakterisiert und die Entwicklungen bewertet.

Als „Leitfaden zum Forschungsdaten-Management“³¹ erschien 2013 die Handreichung des WissGrid-Projekts und lieferte neben Informationen zur empfohlenen Ausführung des Forschungsdatenmanagements eine Checkliste und Bewertungskriterien für Speicherdienste.

Das EWIG-Projekt veröffentlichte 2014 als Abschlusspublikation den Leitfaden „Einstieg ins Forschungsdatenmanagement in den Geowissenschaften“³², der mit einer Übersicht bezüglich Wertschöpfung und Kosten und einer Sammlung an

²⁸ Vgl. Büttner, Stephan (2011).

²⁹ Vgl. Oellers, Claudia (2012).

³⁰ Vgl. Neuroth, Heike (2012).

³¹ Vgl. Ludwig, Jens (2013).

³² Vgl. EWIG (2014).

Quellen zu Literatur, Werkzeugen und einem Glossar wertvolle und aktuelle Informationen bietet.

Seit der Gründung des Kompetenznetzwerks Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen für Deutschland 2003 wurden 12 Arbeitsgruppen aufgebaut, von denen noch 10 aktiv sind. Über das Netzwerk werden seit 2004 hilfreiche Materialien, Handbücher, Ratgeber, Editionen und Checklisten publiziert. Die oben genannte Bestandsaufnahme ist das aktuellste Handbuch, als 18. Materialsammlung wurde der „Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy zur digitalen Langzeitarchivierung“³³ 2014 herausgegeben.

Zusammen mit den jeweiligen Projektseiten, den digital und analog zugänglichen Anleitungen und den Vorgaben der Förderorganisationen ist Ende 2014 eine gut ausgebaute Basis vorhanden. Auf internationale Entwicklungen wird Bezug genommen und auch Kooperationen werden arrangiert.

³³ Vgl. Nestor Leitfaden Nr. 18 (2014).

3 Auswertung der Onlinebefragung

In den Publikationen wird auf internationale Vorbilder eingegangen und mögliche Ansätze der Policy-Konzeptionierung beschrieben. Anhand der zahlreichen Projekte zeigt sich die aktive Arbeit an Lösungsansätzen in deutschen Forschungs- und Informationseinrichtungen. Das Kapitel vier dieser Bachelor-Thesis setzt sich mit theoretischen Ansätzen der Policy-Konzeptionierung auseinander. Thesen bezüglich der Beziehung von Policies zu anderen Dokumenten, relevanten Inhalten und Sichtweisen wurden den Befragten, mit Fachwissen zu Forschungsdatenmanagement und Richtlinien, präsentiert. Wichtige Wegweiser waren die Mitte 2014 erschienen Policy-Ausarbeitungen vier deutscher Hochschulen³⁴ und der besagte Nestor Leitfaden Nr. 18. Die Online-Befragung zielt auf die dadurch angeregten Überlegungen, Meinungen und eigenen Konzepte.

3.1 Konzept und Ausarbeitung

Das Konzept meiner Online-Umfrage beinhaltet vier Teile, mit folgender Segmentierung:

- A1 Charakterisierung der Teilnehmenden
- A2 Stand der Dinge 2014
- A3 Theoretischer Ansatz Policy Entwicklung
- A4 Praktischer Ansatz Policy Umsetzung

Teil A1 beinhaltet Pflichtangaben bezüglich des Namens und der Institution des Teilnehmenden. Anschließend sollen von der Datenherkunft, eigene Erfahrungen mit Forschungsdatenmanagement und Policy-Erstellung angegeben werden. Zum Abschluss wird der eingenommene Blickwinkel bestimmt. Durch diese Angaben können folgende Meinungen und Antworten nach Institutionsart und Expertentum ausgewertet werden.

In A2 werden die Teilnehmenden nach dem Vorhandensein einer Policy in ihrer Einrichtung befragt, welche Akteure des OAIS angesprochen werden und wie spezifisch die Vorgaben gestaltet sind. Darauf aufbauend wird nach der

³⁴ Siehe Kapitel 4.2 Ausrichtung und Beispiele deutscher institutioneller Policies.

Verfügbarkeit weiterer Vorgabenpapiere, hier als Hilfsdokumente bezeichnet, gefragt. Die erste Freitextantwort zielt auf die institutionsbezogene Definition des Begriffs „Daten“ und anschließend, wie sich ein typisches Datenpaket in der jeweiligen Einrichtung präsentiert.

Theoretische Ansätze finden sich im Teil A3. Zuerst soll Stellung zu der gezeigten Abbildung bezüglich der Rangfolge von Hilfsdokumenten bezogen werden und im Anschluss eine eigene Rangfolge erstellt werden. Danach werden die Sichtweise der Policy-Verfassung, die Definierungszuständigkeit signifikanter Eigenschaften und mögliche Themenschwerpunkten hinterfragt.

Abschließend befasst sich Teil A4 mit der Selbsteinschätzung des Fokus der eigenen Policy und Reaktionen der Zielgruppe auf die Einführung der Vorgaben. Die zweite Freitextantwort formuliert die Meinung zu der These „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy“. In den letzten zwei Fragen werden die Erfahrungen bezüglich der Spezifizierung der Policy-Gestaltung und Formulierungsweisen ergründet. Bis auf jeweils eine Multiple-Choice Frage in Teil A1 und A3 und zwei in Teil A2, sind alle Fragen als geschlossene Fragen formuliert. Als Plattform wurde das Umfragetool *SoSciSurvey.de*³⁵ der SoSci Survey GmbH gewählt, welche neben der Fragebogenerstellung auch das Exportieren in SPSS oder CSV-Dateien zur Verfügung stellt. Ende November 2014 wurden 23 Personen, die ich mittels Teilnehmerlisten und Profelseiten der Institutionen als Forschungsdatenmanagement-affin eingestuft habe, über die geplante Umfrage informiert. Am 08.12.2014 wurde die Umfrage online gestellt und war bis zum 22.12.2014 für die 20 Interessierten mit Passwort zugänglich. Zusätzlich wurde über die Mailinglisten „DFN-Forschungsdaten“ und „ag-forschungsdaten@dini“ zur Teilnahme eingeladen. Die DFN-Mailingliste verzeichnet momentan 221 Mitglieder und die DINI-Mailingliste 48 Personen.³⁶ In den zur Verfügung gestellten 2 Wochen im Dezember 2014 wurde die Umfrage laut SoSci-Statistik 68 mal aufgerufen und ergab letztendlich 29 Umfrageergebnisse. Die manuelle Auswertung erfolgte mit Microsoft Excel ergab, dass von den 29 begonnen Umfragen 25 bis zum Ende durchgeführt wurden. Die tatsächliche Menge „n“ an Antworten wird in der

³⁵ Vgl. SoSci (2014).

³⁶ Angaben auf Anfrage bei den Listen-Administrierenden, Januar 2015.

Auswertung separat angegeben und beinhaltet ausschließlich die beantworteten Datensätze. Im Anhang ab Seite 53 befinden sich sowohl die Original-Daten, als auch alle tabellarischen und grafischen Analysen mitsamt den Freitextantworten. Folgend wird verkürzt auf die Gesamtergebnisse eingegangen und die Bewertungsmatrix zur Auswahl der Experten erklärt. Die Expertenmeinungen werden im nachfolgenden Kapitel in Zusammenhang mit Thesen und Fragen zur Policy-Erstellung und -Einführung präsentiert.

3.2 Gesamtauswertung³⁷

Die Mehrheit der Teilnehmenden arbeitet in Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen Bibliotheken³⁸ und ist zu 50 % interdisziplinär tätig.³⁹ Die Selbsteinschätzung der FDM-Erfahrungen ergab, dass 79 % der Befragten Teil einer AG o.ä. sind, 45 % selbst an der Entwicklung einer Policy und 28 % sogar an der Umsetzung einer Policy mitgewirkt haben. Durch Workshops, Publikationen und Newsletter sammelten 42 % Erfahrungen zum Thema.⁴⁰ Der Großteil setzte oder setzt sich aktiv mit Policy-Erstellung auseinander und weitere 32 % arbeiten aktiv an der Ausarbeitung eines Vorgabenpapiers.⁴¹

³⁷ Folgende Prozentangaben sind auf ganze Zahlen gerundet, genaue Zahlen finden sich im Anhang.

³⁸ Siehe Anhang S. 48 Tabelle 3 / S. 65 Abbildung 13.

³⁹ Siehe Anhang S. 48 Tabelle 4 / S. 65 Abbildung 14.

⁴⁰ Siehe Anhang S. 49 Tabelle 5-8 / S. 66-67 Abbildungen 15-18.

⁴¹ Siehe Anhang S. 50 Tabelle 9 / S. 68 Abbildung 19.

Abbildung 7: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 4

Interessanterweise identifiziert sich ein Großteil, darunter viele Bibliotheks-mitarbeiter als Dienstleister und insgesamt 36 % als Informationswissenschaftler.⁴² Auch Ende 2014 ist bei 64 % der Befragten noch keine aktive Forschungsdaten-Policy vorhanden.⁴³ Mit 36 % richten sich die vorhandenen Policies in erster Linie an den Datenproduzenten und deren Datenpaketabgabe, 20 % an das Datenrepository mit Datenpaketlagerung und nur 8 % an Datennutzer und Datenpaketverwertung.⁴⁴ Die Frage nach der Spezifizierung der vorhandenen Policies ergab, dass die verfügbaren Policies mehrheitlich institutionsspezifisch und einige projektspezifisch sind.⁴⁵

⁴² Siehe Anhang S. 50 Tabelle 10 / S. 68 Abbildung 20.

⁴³ Siehe Anhang S. 50 Tabelle 11 / S. 69 Abbildung 21.

⁴⁴ Siehe Anhang S. 51 Tabelle 12-15 / S. 69-71 Abbildungen 22-25.

⁴⁵ Siehe Anhang S. 52 Tabelle 16 / S. 71 Abbildungen 26.

Abbildung 8: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 8

Wenn auf weitere Hilfsdokumente verwiesen wird, dann zu 33 % auf eine Richtlinie, zu 12 % auf eine Strategie oder ein Best-Practice und zu 8 % auf eine Checkliste oder einen Plan. Auf ein Handbuch oder eine Roadmap greifen lediglich 4% zurück. Alternativ bieten 21 % eine Webseite oder sonstige Hilfsdokumente bzw. eine alleinstehende Policy an.⁴⁶ Eine institutionelle Definition des Begriffs „Daten“ können 64 % wiedergeben, wobei sich diese mehrheitlich auf die DFG-Auslegung beziehen.⁴⁷ Typische Datenpakete aus Original Daten gepaart mit Metadaten und der dazugehörigen Publikation oder aus Original Daten mit Metadaten lassen sich zu 24 % bei den Umfrageteilnehmenden finden. Zu 14 % wird nur Original Daten bzw. zu 9 % strukturierte Daten verwertet.⁴⁸ Die Sichtweise des Datenrepositorys mit Fokus auf den Datenproduzenten favorisieren 38 %. Als Alternative steht mit jeweils 24 % der alleinige Fokus auf den Datenproduzenten oder in Vertiefung die Sichtweise des Datenproduzenten mit Fokus auf den Datennutzer zur Debatte.⁴⁹

⁴⁶ Siehe Anhang S. 52-54 Tabelle 17-26 / S. 70-76 Abbildung 27-36.

⁴⁷ Siehe Anhang S. 54 Tabelle 27 / S. 77 Abbildung 37.

⁴⁸ Siehe Anhang S. 55 Tabelle 28 / S. 77 Abbildung 38.

⁴⁹ Siehe Anhang S. 55 Tabelle 29 / S. 78 Abbildung 39.

Abbildung 9: Antwortenverteilung der Gesamt-Befragten zu Frage 13

Die Hälfte der validen Meinungen boten Verbesserungsvorschläge an der vorgeschlagenen Rangfolge.⁵⁰ Mit 65 % bestimmten die Teilnehmenden, dass Datenproduzenten die signifikanten Eigenschaften der Originaldaten und Metadaten definieren sollten, wohingegen 35 % sich für das Datenrepository aussprachen.⁵¹ Bei der Multiple-Choice Frage bezüglich der möglichen Policy-Themenschwerpunkte wählten 70 % „Global“, 52 % „Enterprise“, 65 % „Prozess“ und 56 % „Administration“.⁵² Eine klare Entscheidung, ob die Datenübergabe vom Datenproduzenten an das Datenrepository bevorzugt behandelt wird, konnte mit jeweils 45 % Ja-/Neinstimmen und 10 % Unentschlossenheit nicht getroffen werden.⁵³ Ein positives Feedback als Reaktion auf die Einführung ihrer jeweiligen Policy konnten 67 % verzeichnen, bei 25 % gab es Beschwerden und/oder Verbesserungsvorschläge und 8 % schlug starke Gegenwehr entgegen.⁵⁴

Ein möglicher Grund für diese Resistenz und die 25 % Erfahrung mit Verbesserungsvorschlägen könnte der Debatte „Freiheit der Forschung und Lehre vs. Daten-Policies“ geschuldet sein. Die Mehrheit der Freitext-Antworten stimmt der formulierten These „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das

⁵⁰ Siehe Anhang S.56 Tabelle 30 / S. 68 Tabelle 62.

⁵¹ Siehe Anhang S. 56 Tabelle 31 / S. 80 Abbildung 41.

⁵² Siehe Anhang S. 56-57 Tabelle 32-35 / S. 80-82 Abbildungen 42-46.

⁵³ Siehe Anhang S. 57 Tabelle 36 / S. 83 Abbildung 47.

⁵⁴ Siehe Anhang S. 57 Tabelle 37 / S. 83 Abbildung 48.

übergreifende Durchsetzen der Policy“ nicht zu. Es wird die Wichtigkeit solcher Richtlinien betont⁵⁵, sie dürfen jedoch nicht zwingend wirken⁵⁶ oder zu Open-Access-Mandaten verpflichten.⁵⁷

Zusammenfassung der Gesamtauswertung

Die Teilnehmenden repräsentieren verschiedene Informationseinrichtungen mit verschiedenen Schwerpunkten, zu denen gehören Lehre (Hochschule), Wissenschaft (Forschungseinrichtung), Informationsvermittlung (Bibliotheken/ Informationszentrum) und Infrastruktur (Rechenzentrum). Interdisziplinarität spielt bei allen Probanden eine entscheidende Rolle. Die Anzahl der gewählten positiven Antworten bei der Frage hinsichtlich FDM- und Policy-Erfahrungen definiert die Bewertungsmatrix für die Einordnung in den Expertenrang. Mit der Hälfte der Befragten lässt sich eine ausreichend große Menge an Spezialisten feststellen. Deren Aussagen zu Hilfsdokumenten, Policy-Inhalten und Formulierungsweisen von Richtlinienpapieren werden im nächsten Kapitel besonders beachtet.

3.3 Expertenauswertung

Die Fragestellungen (abzielend auf die Erfahrungen mit FDM und der Policy-Erstellung) sind so konzipiert, dass sie bei einer bestimmten Anzahl von Antworten bzw. bei Auswahl einer bestimmten Antwort ein Level von Expertise attestiert. Diese Grundlage ergab eine vierstufige Rang-Matrix, welche die Antwort bei der Policy-Erfahrung als Hauptmerkmal gewichtet und sich wie folgt zusammensetzt:

- Rang 1: vier Antworten bei Frage 3 und gewählte Antwort „Ich arbeite(te) aktiv an der Ausarbeitung einer Policy“ bei Frage 4⁵⁸
- Rang 2: drei Antworten bei Frage 3 und gewählte Antwort „Ich arbeite(te) aktiv an der Ausarbeitung einer Policy“ bei Frage 4

⁵⁵ Siehe Anhang S. 63 Tabelle 45, Antwort von 110.

⁵⁶ Siehe Anhang S. 63 Tabelle 45, Antwort von 161.

⁵⁷ Siehe Anhang S. 63 Tabelle 45, Antwort von 176.

⁵⁸ Siehe Anhang S. 94-107, Fragennummerierung.

- Rang 3: vier Antworten bei Frage 3 und gewählte Antwort „Ich setz(t)e mich aktiv mit dem Thema auseinander“ bei Frage 4
- Rang 4: drei Antwort bei Frage 3 und gewählter Antwort „Ich setz(t)e mich aktiv mit dem Thema auseinander“ bei Frage 4

Dadurch konnten 4 Experten der Rangstufe 1, weitere vier der Rangstufe 2, drei der Rangstufe 3 und ein Spezialist auf Rangstufe 4 extrahiert werden:

Tabelle 1: D1A Auswahl der Experten anhand der Beantwortung der Fragen zu Erfahrungen

Case	Institutionsart	Anzahl der Antworten bei Frage A106	Nummer der Antwort bei Frage A107	Finaler Rang
110	Hochschule	4	1	1
132	Forschungseinrichtung	4	1	1
168	Universitätsbibliothek	4	1	1
176	Hochschule	4	1	1
144	Universitätsbibliothek	3	1	2
159	Hochschule	3	1	2
175	Forschungseinrichtung	3	1	2
177	Forschungseinrichtung	3	1	2
113	Hochschule	4	2	3
128	Forschungseinrichtung	4	2	3
145	Universitätsbibliothek	4	2	3
151	Universitätsbibliothek	3	2	4

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

In der folgenden Analyse der Policy-Entwicklung werden u.a. die Freitextantworten der 12 Experten berücksichtigt. Diese 12 Experten stellen die Hälfte der Gesamtteilnehmenden dar und werden in den folgenden Auswertungen der Mehrfachantworten exemplarisch eingesetzt.

4 Konzeptionierungsansätze und Einführung von Policies

In Zusammenhang mit Policies sind auch Begriffe wie Richtlinie, Leitfaden, Datenmanagementplan, Best-Practice oder Roadmap zu lesen. Alle Termini weisen Nähe zu Vorgabenpapieren auf und entscheiden sich teilweise nur nuanciert voneinander.

In den englischsprachigen Wörterbüchern wird der Begriff „Policy“ wie folgt definiert:

- „A course or principle of action adopted or proposed by an organization or individual“⁵⁹
- “A set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed officially by a group of people, a business organization, a government, or a political party”⁶⁰
- “A high-level overall plan embracing the general goals and acceptable procedures especially of a governmental body”⁶¹

Ähnlich formuliert lesen sich die aktuellen deutschen Begriffsbestimmungen:

- „Eine institutionelle Preservation Policy im Sinne des vorliegenden Dokuments ist eine Richtlinie, die die wichtigsten Rahmenbedingungen, Grundsätze, Strukturen und Ziele eines digitalen Langzeitarchivs beschreibt.“⁶²
- „Leitlinien, die für alle Mitarbeiter einer Institution (z.B. Hochschulinstitut) festschreiben, welche Verfahren beim Forschungsdatenmanagement eingesetzt werden sollen.“⁶³

Alle Formulierungen weisen inhaltliche Gemeinsamkeiten auf: es wird eine übergeordnete Ebene angezielt, es handelt sich dabei um offiziell abgestimmte Dokumente mit obligatorischen Vorgaben, es dient zur Zieldefinierung.

⁵⁹ Vgl. Oxford Online Dictionary (2015), Suchwort „Policy“.

⁶⁰ Vgl. Cambridge Online Dictionary (2015), Suchwort “Policy”.

⁶¹ Vgl. Merriam Webster Online Dictionary (2015), Suchwort „Policy“.

⁶² Vgl. Nestor (2014), S. 3.

⁶³ Vgl. EWIG (2014), S. 22.

4.1 Inhaltsperspektiven

Die zu archivierenden Datenobjekte entstehen in institutioneller, disziplinärer oder interdisziplinärer Arbeitsumgebung. Dementsprechend existieren institutionelle, thematische oder kollaborative Datenarchive.⁶⁴ Wie im ersten Kapitel erwähnt, dienen in Deutschland die Grundsätze der guten Wissenschaftlichen Arbeit und die Vorgaben der größten Förderorganisation DFG als Grundlage für die Erstellung einer Datenarchivierungs-Richtlinie. Unabhängig von der Art des Datenrepositorys, der Anzahl und Vielfalt der Datenproduzenten gibt es einen Minimum an Inhalten, die in der Policy thematisiert werden müssen.

Ein wichtiger erster Schritt ist die Definierung der Nutzerzielgruppe (engl. Designated Communities), der beabsichtigten Nutzung (engl. Intended Use) und der essentiellen Eigenschaften der Datenobjekte (engl. Significant Properties). Aufgrund der interdisziplinären und oftmals internationalen Zusammenarbeit soll auf Kooperationen und Outsourcing verwiesen werden. Für die korrekte Umsetzung der Policy-Vorgaben werden die vorhandenen oder nötigen Ressourcen zur Erfüllung der Langzeitarchivierungsaufgaben aufgeführt. Fachliche und funktionelle Anforderungen an das Personal werden formuliert und Aufgabenabgrenzung, Zuständigkeiten, Ziele und Prozesse zur Erfüllung der digitalen Langzeitarchivierung beschrieben. Die Wahl der Bestandserhaltungsstrategie entscheidet sich meistens zwischen Migration und Emulation der Datenpakete. Es wird empfohlen, die Entwicklungen der technischen und konzeptionellen Aspekte der digitalen Langzeitarchivierung zu verfolgen und gegebenenfalls zu adaptieren (engl. Technology Watch). Im besten Fall existieren Detaildokumentationen und Spezifikationen zu der technischen Infrastruktur. Die Policy befasst sich mit der technischen Umsetzung der fachlichen Vorgaben und nicht mit der Administration der Technik, deshalb soll sie sich klar von jenen Dokumenten abgrenzen. In jedem Fall sollen klar die Verantwortlichen für das Policy-Papier benannt und mit Kontaktdaten in die Policy geschrieben werden.

⁶⁴ Vgl. Ludwig, Jens (2013), S. 47-48.

Diese elementaren Inhalte werden im Nestor Leitfaden Nr. 18 unter folgenden Themenpunkten zusammengefasst:⁶⁵

1. Ziele und Einordnung
2. Organisation und Ressourcen
3. Ziele der digitalen Langzeitarchivierung
4. Erhaltungsstrategien und Beobachtungsaufgaben
5. Technische Struktur
6. Kontakt und Rahmendaten

Thomas C. Redman formulierte 1996 in seinem Buch „Data Quality for the Information Age“ ebenfalls sechs mögliche Kategorien:⁶⁶

1. Qualität der Daten
2. Inventar der Datenbestände
3. Gemeinsame Datennutzung und Verfügbarkeit
4. Datenarchitektur
5. Sicherheit, Datenschutz und angemessene Benutzung
6. Planung

Unter diesen Themenpunkten versteht Redman die Qualitätssicherung der Daten bei der Übernahme, Lagerung und Repräsentation. Das Inventar der Datenbestände wird auch als Datenbibliothek bezeichnet, da alle Datensätze geordnet, verzeichnet, signiert und mit Zugriffsrechten versehen dem Datenspeicher zur Verfügung stehen. Darauf aufbauend bedeutet für ihn gemeinsame Datennutzung und Verfügbarkeit in erster Linie das Präsentieren und die Auffindbarkeit der vorhandenen Inhalte und in zweiter Linie die monetisierte Benutzung. Standards umsetzen, die Vermeidung von Redundanz, Sicherstellung und Wiederherstellung gehören zu den primären Aufgaben der Datenarchitektur. Redman empfiehlt die Teilung von Datenlager und Daten-Applikation zur Redundanzminimierung und Förderung der Nutzungsverteilung. An den Sicherheitsaspekten der Datenarchitektur anknüpfend wird auf

⁶⁵ Vgl. Nestor (2014), S. 7-13.

⁶⁶ Vgl. Redman, Thomas (1996), S.40-41.

Datenschutz und die Achtung der Geheimhaltungsrechte aufmerksam gemacht. Abschließend wird empfohlen vorausschauend auf 2 bis 5 Jahre zu planen und dabei mögliche Neuerungen der zur Umwandlung von Information zu Daten nötigen in Hard- und Software zu beachten.⁶⁷

Basierend auf den vier datenproduzierenden Bereichen Global, Enterprise, Prozess und Organisation einer jeden Einrichtung⁶⁸, fragte ich in meiner Umfrage nach gewünschten Policy-Inhalten. Die Multiple-Choice Frage gibt diese vier Antwortmöglichkeiten an:

1. In der Institution vorhandenen Strukturen und Informationen + zu erreichende Zustände (Global).
2. In welcher Form und in welchem Umfang die Daten vorhanden und zu erwarten sind (Enterprise).
3. Kontext, Relationen und Zusammenhänge von Daten, Informationen und Einschränkungen (Prozess).
4. Zusammenfassung was zur Erreichung des Zielzustandes geleistet werden muss (Administration).

Die Auswertung der Expertengruppe ergab, dass fast 92 % der Befragten die globalen Inhalte favorisieren, gefolgt von Prozessangaben mit 67 %. Sowohl administrative, als auch unternehmensbezogene Angaben wurden mit 58 % gewählt.⁶⁹

⁶⁷ Vgl. Ebd.

⁶⁸ Vgl. Ebd., S. 45-46.

⁶⁹ Siehe Anhang S. 85 Tabelle 50 / S. 90 Abbildung 53.

Abbildung 10: Antwortenverteilung der Experten-Befragten zur Frage 15

Mit Fokus auf die 8 Experten der oberen Ränge ergeben sich folgende Erkenntnisse:

- Befragte aus Hochschulen tendieren zu den Punkten Global, Prozess und Administration.
- Teilnehmende aus Forschungseinrichtungen tendieren zur Wahl aller Themenpunkte.
- Mitarbeitende aus den Bibliotheken legen Wert auf globale und administrative Angaben.⁷⁰

Diese Auswahl ist damit zu erklären, dass ein solches Richtlinienpapier nicht nur die Anforderungen der Forschungsförderer und Institutionen, sondern auch die der Wissenschaftsjournale versucht abzudecken.

Einerseits richtet sich die Policy an die Datenproduzenten und Anforderungen an deren Datenpakete, andererseits soll es die Arbeitsprozesse im Datenarchiv leiten und in letzter Instanz auch Regeln für die Datennutzer und Verwendung der digitalen Objekte aufstellen.

⁷⁰ Siehe Anhang S. 89 Tabelle 50 in Relation mit Tabelle 46 auf S. 90.

4.2 Ausrichtung und Beispiele deutscher institutioneller Policies

Das stellt die Verfassenden vor eine schwierige Aufgabe: Wie explizit kann eine Policy aufgestellt werden und an wen richtet sie sich?

Es ist sinnvoll zuerst die Datenübernahme zu koordinieren. Das wird mit 36 % mehrheitlich von den Umfrageteilnehmenden bestätigt.⁷¹ Darauf aufbauend ist zu klären, wer für die Definition der signifikanten Eigenschaften der Original Daten und Metadaten zuständig ist. Die Expertenmeinungen tendieren mit 75 % zum Datenproduzent und nehmen dem Datenrepository die Autorität in dieser Entscheidung.⁷² Außerdem gaben 86 % an, dass sie mit allgemein gehaltenen Policies eine niedrigere Akzeptanzschwelle erwarten.⁷³ Zudem sollte eine Richtlinie eher informierend als fordernd formuliert werden, damit sie erfolgreich umgesetzt werden kann.⁷⁴

Es lässt sich folgende These formulieren: Eine Policy soll oberflächlich und unterstützend verfasst an die Datenproduzenten gerichtet werden, ohne explizit verpflichtende Anforderungen des Datenarchivs aufzuführen.

Im vergangenen Jahr haben vier deutsche Universitäten Stellung zum Forschungsdatenmanagement bezogen und ihre Vorgaben online gestellt. Die Universität Bielefeld verweist innerhalb ihrer vier Absätze der Grundsätze zu Forschungsdaten auf die Anwendung von „hohen fachlich einschlägigen Standards“ und überträgt die Verantwortung für fachspezifische Richtlinien und Daten-Management-Pläne den jeweiligen Leitungen. Eine Ausgewogenheit zwischen Verwertungsinteressen, Datenschutz und „Verpflichtung gegenüber Dritten“ soll bedacht werden. Die Verankerung von Forschungsdatenmanagement soll in Lehre und Weiterbildung verankert werden.⁷⁵

Die Forschungsdatenleitlinie der Universität Göttingen lässt auf deren Präambel ein Zehn-Punkte-Regelwerk folgen. In denen werden die wichtigsten Begriffe definiert

⁷¹ Siehe Anhang S. 57 Tabelle 36 / S. 90 Abbildung 55.

⁷² Siehe Anhang S. 86 Tabelle 49 / S. 90 Abbildung 52.

⁷³ Siehe Anhang S. 88 Tabelle 55 / S. 93 Abbildung 57.

⁷⁴ Siehe Anhang S. 88 Tabelle 56 / S. 93 Abbildung 58.

⁷⁵ Vgl. Universität Bielefeld (2015), Grundsätze zu Forschungsdaten.

und der jeweiligen Projektleitung die Verantwortung für das Forschungsdatenmanagement zugesprochen. Ein Daten-Management-Plan wird auch hier vorgeschrieben, die Universität bietet Beratung und Weiterbildung zum Thema an. Außerdem stellt die Universität Göttingen eine grundlegende technische Infrastruktur mitsamt Fachrepositorien, interner und externer Art, zur Verfügung. In den letzten beiden Punkten wird noch einmal auf die Wahrung von Rechten und das gewissenhafte Einrichten von Nachnutzungs- und Veröffentlichungsrechten eingegangen.⁷⁶

Mit vier Abschnitten beziehen die „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“ der Humboldt-Universität zu Berlin Stellung. Am Anfang sind auch eine Präambel und eine Definition von Forschungsdaten zu lesen. Danach werden basierend auf den Vorschlägen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens vier Grundsätze formuliert. Zuerst werden hier die leitenden HU-Angehörige mit der Managementaufsicht der Forschungsdaten betraut. Sie können sich an den „im jeweiligen Fachgebiet etablierten Regelungen bzw. Standards“ orientieren. Die Leitung kann selbstständig über die Zugänglichmachung, unter der angemessenen Rechtewahrung, der Daten entscheiden, es wird jedoch auf die Open-Access-Erklärung der Humboldt-Universität verwiesen. Datenarchive und Repositorien sollen zur Ablage für publikationsrelevante Daten genutzt werden. Abschließend verpflichtet sich die HU Berlin die „Voraussetzung für die Erfüllung der Grundsätze zu schaffen“.⁷⁷

Unter Research-Data-Policy sind die „Richtlinien für das Management von Forschungsdaten“ der Universität Heidelberg, unterteilt in sieben Segmente, zu finden. Auch hier tragen die Projektverantwortlichen die Pflicht des Forschungsdatenmanagements, der geforderte Daten-Management-Plan dient zur Qualitätssicherung. Zur Unterstützung stellt die Universität Heidelberg das Kompetenzzentrum Forschungsdaten, eine Open-Access-Policy und Datenschutzrichtlinien bereit. Kooperative Arbeit wird durch Datenregistrierung von Datensätzen

⁷⁶ Vgl. Universität Göttingen (2015), Forschungsdaten-Leitlinie.

⁷⁷ Vgl. Humboldt-Universität zu Berlin (2015), Forschungsdaten-Policy

aus universitären oder externen Repositorien unterstützt. Abschließend wird der Projektleitung das Bestimmungsrecht zur Verwertung der Daten zugesprochen und damit Dritte exkludiert.⁷⁸

Zusammenfassung deutsche Policy-Einführungen

Die vorangestellte These lässt sich anhand dieser Beispiele gut belegen. Alle Bekanntmachungen weisen Oberflächlichkeit auf, nicht im Sinne von Trivialität, sondern im Sinne von allgemeingültigen Aussagen, die ausreichend einschränken, ohne Handlungsspielraum der Zielgruppe zu minimieren. Die Absätze sind informierend verbalisiert und appellieren an die Verpflichtung zur guten wissenschaftlichen Praxis. Themenpunkte aus dem nestor-Leitfaden lassen sich in generalisierter Form finden. Keine der Vorgaben definiert technische Anforderungen an die Datenpakete. Die Aufforderung zur Führung eines Daten-Management-Plans basiert auf den DFG-Vorgaben.⁷⁹

4.3 Die Rolle der Hilfsdokumente

Alle diese Policy-Varianten setzen einen Daten-Management-Plan voraus oder bieten unterstützende Handlungsempfehlungen an.⁸⁰ Diese Tatsache führt zur zweiten These: Daten-Policies brauchen unterstützende Hilfsdokumente zur erfolgreichen Umsetzung des Datenmanagements.

Wie am Anfang des Kapitels beschrieben und anhand der Universitätsbeispiele sichtbar, werden Begriffe wie Policy, Leitfaden und Richtlinie synonym verwandt.

Auch in der Betriebswirtschaftslehre finden sich die Formulierungen Plan, Strategie und Leitlinie. Sie stehen in einer bestimmten Korrelation zueinander und ergeben zusammen ein Set an Dokumenten welches zur Zielerfüllung beiträgt.

Daran angelehnt stellt die folgende Abbildung einen Versuch dar, die bekannten Richtlinienpapiere in Beziehung zu stellen und mit vorhandenen Management-Elementen zu verbinden.

⁷⁸ Vgl. Universität Heidelberg (2015), Research Data Policy

⁷⁹ Vgl. DFG (2014), Leitfaden für die Antragstellung - Projektanträge, S. 5.

⁸⁰ Vgl. Humboldt-Universität zu Berlin (2015), Handlungsempfehlungen.

© Jasmin K. Böhmer | FH Potsdam 2014

Abbildung 11: Rangfolge der Richtlinienpapiere nach Bottom-Up-Prinzip⁸¹

Wie den Definitionen entnommen, handelt es sich bei einer Policy um ein übergeordnetes Dokument, welches andere Dokumente beeinflussen kann oder in Kooperation mit ihnen steht. Damit ist eine sie Top-Down-Vorgabe, welche meiner Meinung nach Bottom-Up aufgebaut werden muss. Denn nur wenn alle Prozesse, Zusammenhänge und Abläufe bekannt und nachvollzogen sind, kann ein verpflichtendes Papier aufgesetzt werden.

In diesem Sinne ist die Leserichtung der Abbildung von unten nach oben, die Ebenen unterteilen sich zeilenweise und sind auf jeder Stufe gleichberechtigt. Zum Verständnis habe ich die jeweiligen Begriffsaussagen dazugeschrieben. In der Online-Umfrage wurde die Meinung zu der vorgegebenen Reihenfolge erfragt und im Anschluss konnte eine eigene Reihenfolge erstellt werden.

Wie zu erwarten, wurde die Bedeutungsähnlichkeit der einzelnen Begriffe von den Umfrageteilnehmenden erkannt und die Stufe von Policy und Vision kritisiert.⁸² Ein

⁸¹ Eigene Darstellung.

⁸² Siehe Anhang S. 62 Tabelle 44.

Verbesserungsvorschlag lässt auf Vision die Policy folgen und schließt mit dem Leitfaden ab. Die Vision formuliert demnach was erreicht werden soll, die Policy legt elementare Regeln fest, deren Umsetzung im Leitfaden erklärt werden.⁸³

Aus der Expertengruppe konnten vier eigene Rangfolgen gewonnen werden:

Tabelle 2: Exemplarisches Beispiel der selbstgewählten Rangfolge für Hilfsdokumente der Experten 110, 132, 168 und 175 (v.l.n.r.)

110	132	168	175
Policy	Action Plan	Vision	Vision
Guideline	Best Practice	Strategie	Policy
Best-Practice	Plan	Plan	Strategie
Action Plan	Guideline	Policy	Best-Practice
Plan	Strategie	Guideline	Action Plan
Roadmap	Policy	Action Plan	Roadmap
Strategie	Roadmap	Roadmap	Plan
Vision	Vision	Best Practice	Guideline

Im Vergleich verdeutlichen sich die Ähnlichkeit der Begriffe und die Schwierigkeit der Abgrenzung. Jede Rangfolge kann überzeugend argumentiert werden, denn der Zusammenhang und die gegenseitige Bezugnahme sind bei allen Segmenten gegeben. Die Auswahlmöglichkeiten wurden als „freigranular“⁸⁴ kritisiert und auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und deren Bedürfnisse verwiesen. Genauso wie die Policy, tragen solche Dokumente zur Transparenz von Organisation, Konzepten und Aufgaben bei. Sie begleiten planmäßige Aktionen und führen zu einem gemeinsamen Verständnis innerhalb der Institution.⁸⁵ Aufgrund dieser Eigenschaften fasse ich alle diese Vorgabenpapiere unter dem Begriff „Hilfsdokumente“ zusammen. In den Umfrageergebnissen, bezüglich auf in der Policy verwiesenen Hilfsdokumente, gaben 54 % der Expertengruppe eine Richtlinie an, 36% verweisen auf eine Webseite und jeweils 27 % verweisen auf ein Best-Practice oder eine Strategie.⁸⁶

⁸³ Siehe Anhang S. 62 Tabelle 44 Antwort von 163.

⁸⁴ Vgl. Siehe Anhang S. 62 Tabelle 44 Antwort von 114.

⁸⁵ Vgl. Nestor Leitfaden Nr. 18 (2014), S. 5.

⁸⁶ Siehe Anhang S. 85 Tabelle 47 / S. 89 Abbildung 50.

Abbildung 12: Antworten-Verteilung der Experten-Befragten zur Frage 9

Diese Aussagen decken sich mit den Angaben des Nestor Leitfadens, der den Verweis auf übergeordnete oder untergeordnete Dokumente legitimiert.⁸⁷ Auch auf die Abgrenzung und Referenzierung zu Open-Access-Erklärungen wird empfohlen.⁸⁸ Disziplinspezifisch können auch auf andere Policies verwiesen werden, im Falle der Lebenswissenschaften bspw. auf die „Grundsätze der Guten Laborpraxis“.⁸⁹ Bei internationalen Kooperationen und Großprojekten kann an übergreifende Positionspapiere der übergeordneten Förderorganisationen angeknüpft werden.⁹⁰

⁸⁷ Vgl. Nestor Leitfaden Nr. 18 (2014), S. 20.

⁸⁸ Vgl. Büttner, Stephan (2011), S. 51.

⁸⁹ Vgl. Ebd., S. 52.

⁹⁰ Vgl. Ebd., S. 53.

Mit Hinblick auf die Bedürfnisse der Teilnehmer am Datenzyklus lassen sich ein paar exemplarische Hilfsdokumente je nach DCC-Domäne festlegen.

In der *privaten Domäne*, die mit dem Ingest des Datenpakets vom Datenproduzent zur Gruppendomäne/Datenarchiv endet, könnten folgende Dokumente angesetzt werden:

- Daten-Management-Plan
- Checkliste zu bevorzugten Formaten, Metainformationen und Zugriffsrechten
- Leitfaden zur Definition der Zielgruppe, der beabsichtigten Nutzung und signifikanten Eigenschaften der Daten

Eine spezielle, auf den Ingest fokussierte Policy würde sich als übergeordnetes Dokument anbieten.

In der *Gruppendomäne* sollen in transparenter, valider und authentischer Art und Weise aus den übernommenen Daten langzeitarchivierbare Varianten erstellt werden. Mit Hilfe von

- einem Bestandserhaltungsplan (in diesem Falle bezüglich der Migration oder Emulation von Daten),
- einer Checkliste zur Vollständigkeit der Datenpakete und Metainformationen und
- einem Leitfaden zur korrekten Verzeichnung und Einspeisung ins Datenarchiv

können die zuständigen Bearbeiter, bestenfalls Informationswissenschaftler, die Anforderungen der digitalen Langzeitarchivierung erfüllen.

Für die Datennutzer oder auch *öffentliche Domäne* bieten sich folgende Ausarbeitungen an:

- ein Best-Practice zur korrekten Zitier- und Benutzungsweise der Informationen und Daten aus dem Datenarchiv
- ein Leitfaden zur Bestimmung der eigenen Zugriffsrechte, Anmeldung zur Einsicht oder Verwertung der Datenrepository-Inhalte und möglichen monetären Aufwand.

Mit Hilfe dieser Dokumente und einer übergreifende Policy sollte genug Transparenz und Hilfe zum Verständnis der Inhalte und Anwendungsbereiche geschaffen werden.

Damit konnte die zweite These bestätigt werden. Die Policy-Entwicklung und Umsetzung steht noch am Anfang ihrer Entwicklung in Deutschland und ist stark abhängig von den infrastrukturellen Umständen der einzelnen Forschungseinrichtungen. Dennoch ist eine Tendenz zur Nutzung von weiterführenden und unterstützenden Hilfsdokumenten anhand der Umfrage zu erkennen.

Zusammenfassung der Rolle der Hilfsdokumente

Je nach Einrichtungsart, Ausbau der Infrastruktur und personellen Ressourcen können vielfältige Richtlinien-Kollektionen erstellt und eingeführt werden. Der Mehrwert von Hilfsdokumenten in Verbindung mit Policies ist klar zu erkennen. In der Policy kann sich auf die wichtigsten und übergeordneten Themen konzentriert werden, während in den untergeordneten Dokumenten schwerpunktartig auf theoretische und praktische Handlungen eingegangen wird. Es ist nicht nötig, dass ein Dokument alle Aspekte abdeckt und durch seinen Umfang wenig Nutzerakzeptanz erfährt. Auch das öffentliche Publizieren aller Richtlinien ist nicht verpflichtend. Eine allgemeingültige Policy sollte extern einsehbar sein, andere Dokumente sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, weitere werden lediglich in Verbindung mit Vertragsschließungen gereicht.

Mit den Angaben zu wichtigen inhaltlichen Punkten in den verschiedenen Handbüchern und Leitfäden in Deutschland und dem Hinweis auf internationale Entwicklungen ist eine gute Basis für einen vielversprechenden Fortgang im deutschen Forschungsdatenmanagement gelegt. Wie ausführlich und vielschichtig diese Vorgabenpapiere gestaltet werden, liegt im Ermessen jedes Einzelnen.

4.4 Einführung und Umsetzung von Policies

Es ist relativ einfach eine technisch einwandfreie Policy aufzusetzen, jedoch ist eine fehlerfreie Umsetzung nicht immer garantiert.⁹¹ Im Idealfall steht eine institutionelle

⁹¹ Vgl. Redman, Thomas (1996), S. 50.

technische Infrastruktur mitsamt Datenzentren und Kuratoren zur Verfügung. Mit dieser Basis werden, vom Förderer unterstützte, Richtlinien aufgesetzt, welche mit Hilfe von Anreizsystemen motivierend wirken. An der Nestor Leitlinie 18 orientiert, kann zuerst eine grobe Policy mit Angaben zum „Selbstverständnis des digitalen Langzeitarchivs und Funktion der Policy“, „Prinzipien und Ziele der digitalen Langzeitarchivierung“ und „Nachhaltigkeit der Policy“ eingeführt werden. Der stufenhafte Ausbau der Richtlinie ist legitim und richtet sich nach den institutionellen Ressourcen. DIN-Normen und ISO-Standards dienen zur Orientierung und fördern die nationale und internationale Vergleichbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Ein für das Forschungsdatenmanagement und die digitale Langzeitarchivierung relevanter Standard trägt den Titel „Data Seal of Approval“ (DSA) wurde 2008 von dem niederländischen Forschungsdaten-Service Data Archiving and Networked Services (DANS) vorgestellt.⁹² In den 16 Leitlinien werden sowohl Datenproduzent, Datenrepository, als auch Datennutzer angesprochen. Nach der Eigeneinschätzung (engl. Self-Assessment) werden die Ergebnisse durch Kollegen begutachtet (Peer-Reviewed). Bei erfolgreicher Bewertung wird das Siegel mit Jahresangabe zur Anzeige auf der Webseite freigegeben und ist für den angegebenen Zeitraum gültig. Für die Gewährleistung der vorgegebenen Standards kann der Evaluierungsprozess in regelmäßigen Abständen wiederholt und mit einem aktuellen Siegel bestätigt werden.⁹³ Durch das Data Seal of Approval werden Verbesserungen in folgenden Bereichen garantiert:

- Vertrauenswürdigkeit gegenüber den Projektbeteiligten
- Interne Kommunikation und übergreifende Ziele
- Prozessabläufe und Transparenz
- Differenzierung zu anderen Datenarchiven
- Förderung des Bewusstseins bezüglich digitaler Bestandserhaltung
- Förderung von Effektivität und Effizienz in allen Bereichen⁹⁴

⁹² Vgl. Data Seal of Approval (2015), Information about.

⁹³ Vgl. Dillo, Ingrid (2014).

⁹⁴ Vgl. Data Seal of Approval (2015), Benefits.

Darauf aufbauend kann das „Nestor Siegel für vertrauenswürdige Digitale Langzeitarchive“ erworben werden.⁹⁵ Der Selbstevaluierungsprozess wird von der Nestor AG in einem kostenpflichtigen Verfahren unterstützt und beinhaltet 34 Kriterien-Punkte, wobei die Kriterien 1 bis 12 zwingend erfüllt werden müssen. Zu jedem Kriterien-Punkt werden mögliche Dokumentarten empfohlen. DANS hat als Gründer des DSA die digitale Auszeichnung auf seinem digitalen Archiv 2014 bis 2015 abgebildet und arbeitet am Erwerb des Nestor-Siegels für vertrauenswürdige Archive. Während meines Praktikums im August und September 2014 konnte ich einige Einblicke in die Policy-Konzeptionierung und Arbeit eines aktiven Datenrepositorys erhalten. Das digitale Datenarchiv der niederländischen FDM-Service-Einrichtung trägt den Namen „Electronic Archiving System“ (EASY)⁹⁶ und dient zur interdisziplinären Datenlagerung und -Recherche. DANS beschreibt deswegen in seiner „Preservation-Policy“ in 10 Punkten die Rechte und Pflichten des Datenproduzenten, des Datenarchivs und der Datennutzer. Im Appendix befinden sich Verweise zu weiteren Informationsmaterial, Rechtlichen Vorgaben und Anweisungen zur Abgabe und Benutzung von Daten.

Das Angebot von DANS bildet das Bindeglied zwischen dem Netzwerk für persönliche Datencontainer „Dutch Dataverse Network“ (DDN)⁹⁷ und der Forschungsplattform „National Academic Research and Collaboration Information System“ (NARCIS)⁹⁸. In EASY werden Datensätze aus den Geisteswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Gesellschafts- und Verhaltenswissenschaften, Oral History und raumwissenschaftliche Forschungsbereichen.⁹⁹ Die Herausforderungen bei der interdisziplinären Arbeit bzw. das Verwenden derer Datensätze liegen u.a. bei Misstrauen gegenüber der Forschungsmethode, den menschlichen oder technischen Versagens. Außerdem wird ein gewisses Fachwissen zum Verstehen und Anwenden der „fachfremden“ Inhalte benötigt. Je nach Wissenschaftsdisziplin sind Inhalt und Kontext auf den ersten Blick ersichtlich und verständlich. Die Statistik-Dateien aus den Sozialwissenschaften sind nur mit den Auflösungen der Spalten- und

⁹⁵ Vgl. Nestor-Siegel (2015).

⁹⁶ Vgl. DANS EASY (2015).

⁹⁷ Vgl. Dataverse (2015).

⁹⁸ Vgl. NARCIS (2015).

⁹⁹ Vgl. DANS EASY (2015).

Zeilenbezeichnungen im dazugehörigen Codebook möglich. Geografische Datenobjekte können meist nur mit den richtigen Skalen-Angaben und Geoinformationssystemen (GIS) korrekt repräsentiert werden. Im Vergleich dazu benötigen Originaldaten mitsamt Dokumentation aus der Archäologie die finale Publikation um für interdisziplinäre Interessierte benutzbar zu sein.

Ein ideales Datenpaket besteht demnach aus Originaldaten, Kontextinformationen und Endprodukt/ Publikation. Die Funktionalität, Authentizität und Integrität der Daten kann vom Datenrepository gewährleistet werden. Nötige Tools oder Fachwissen können jedoch nicht bzw. noch nicht angeboten werden.

In Deutschland kann das Datenmanagementangebot der GESIS als vergleichbar angesehen werden. Auch Datenarchiv des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften kann das DSA für 2014 bis 2015 vorzeigen.¹⁰⁰ Auch hier bildet der Datenmanagementplan die Basis des weiteren Forschungsdatenmanagements, zu jedem Punkt des Forschungsdatenzyklus ist eine detaillierte Hilfsseite auf der Webseite¹⁰¹ mit Verweise und Richtlinien zu finden. Neben der Datenregistrierung „da|ra“¹⁰², dem Daten-Repository „datorium“¹⁰³ wird auch ein Volltextserver namens „SSOAR“¹⁰⁴ angeboten. Wie auch DANS fördert die GESIS das Forschungsdatenmanagement mit Schulungen und Beratung.¹⁰⁵

In der „Digital Preservation Policy - Grundsätze der digitalen Langzeitarchivierung am Datenarchiv für Sozialwissenschaften“ finden sich neben dem organisatorischen Angaben auch neun Prinzipien an denen sich das GESIS Datenarchiv orientiert.¹⁰⁶ Es wird zu Standards und Kooperationen, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Prozessen, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit und abschließend zur Technischen Infrastruktur Stellung bezogen. Auf Leitbild, Satzung, Benutzungsordnung und Archivierungsvertrag wird verwiesen und somit ein

¹⁰⁰ Vgl. Data Seal of Approval (2013), GESIS.

¹⁰¹ Vgl. GESIS (2015), Unser Angebot für Ihr Forschungsprojekt.

¹⁰² Vgl. Da|ra (2015).

¹⁰³ Vgl. Datorium (2015).

¹⁰⁴ Vgl. SSOAR (2015).

¹⁰⁵ Vgl. GESIS (2015), Data Management Training Center.

¹⁰⁶ Vgl. Schumann, Natascha (2012).

dynamisches Angebot für die Angehörigen der GESIS und ihrer Forschungseinrichtungen präsentiert.

Das Datenarchiv gibt klare Vorgaben zum Umfang und Inhalt des Datenpakets.¹⁰⁷ So wird ein maschinenlesbarer Datensatz vorausgesetzt. Falls die Daten in nicht aufbereiteter Form vorhanden sind, wird ein Codeplan gefordert. Das Instrument zur Erhebung oder Messung muss im Original oder Kopie enthalten sein, eine elektronische Form ist erwünscht. Abgeschlossen wird das SIP mit dem Methodenbericht, dessen korrekte Erstellung in einem Leitfaden erklärt wird.¹⁰⁸

Die Ausarbeitungen der deutschen Universitäten stehen beispielhaft für die Kategorie der Hochschulen, das GESIS Datenarchiv repräsentiert die Kategorie Forschungseinrichtung. Abschließend werden die Richtlinienpapiere der Deutschen Nationalbibliothek und der Bayerischen Staatsbibliothek als Exempel für Einrichtungen der Informations- und Wissensvermittlung. Beide Archivsysteme wurden mit dem DSA ausgezeichnet. Das Bibliothekarische Archivierungs- und Bereitstellungssystem (BABS) erhielt es 2010¹⁰⁹, das Archivierungssystem der DNB erhielt für 2010 bis 2012.¹¹⁰ Ihre Policies richten sich nicht in erster Linie an Forschungsdatenmanagement, sondern an die digitale Langzeitarchivierung ihrer nicht-analogen und digitalisierten Daten ihres Sammelauftrags.

¹⁰⁷ Vgl. GESIS (2015), Vorbereitung Datenübergabe.

¹⁰⁸ Vgl. Watteler, Oliver (2010).

¹⁰⁹ Vgl. Data Seal of Approval (2010), BABS.

¹¹⁰ Angabe auf Anfrage bei Webseiten-Administrierenden, Januar 2015.

5 Fazit

5.1 Zusammenfassung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit war das Eingrenzen von Policy-Inhalten und Auswahl möglicher Inhalte. Zusätzlich zu den Erkenntnissen aus der Literaturstudie wurde eine Umfrage in der Fach-Community des Forschungsdatenmanagements in Deutschland durchgeführt. Mit Hilfe der Umfrageauswertung konnten die gewählten Thesen zur Umfangreiche von Richtlinien-Papieren und deren Beziehung zu weiteren Hilfsdokumenten verifiziert werden.

Mit der Struktur der DFG als übergeordnete Körperschaft, unterstützt durch die Förderorganisationen der Helmholtz-, Fraunhofer-, Leibniz- und Max-Planck-Gemeinschaften werden die Schwierigkeiten der föderalistischen Struktur Deutschlands, der politischen Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene und die Größe des Landes gut gelöst. Die Entwicklung im Forschungsdatenmanagement und angrenzenden Bereichen wird stetig vorangetrieben und kulminierte in über 50 Projekten zwischen 2010 und 2014. In diesen Projekten wurden in verschiedenen Disziplinen der Grundstein für nötige technische Infrastruktur gelegt und erste Versuche von Leitlinien formuliert.

Seit 2004 entstehen in Kooperative Zusammenarbeit Nestor Leitfäden zu allen Bereichen des Forschungsdatenmanagements, welche in der aktuellen Ausarbeitung das Entwickeln einer institutionellen Policy thematisieren. Dieser Leitfaden erweist sich als hilfreiche Basis und sollte zur Standard-Literatur für Policy-Entwickler gehören.

Meinungen, Konzepte und Anregungen aus der Fach-Community sollten durch die Online-Umfrage eingeholt werden. Die Ergebnisse lieferten interessante Ergebnisse bezüglich des aktuellen Standes der Arbeit mit interdisziplinären Daten, welche Ansätze, Spezifizierungen und Grenzen bei der Policy-Erstellung beachtet werden sollen.

Aufgrund der softwareseitigen Gegebenheiten konnte die Möglichkeit der Weiterleitung zu einer anderen Frage bei Negativantwort nicht realisiert werden. Die im Anhang abgebildeten Tabellen mit den originalen Datensätzen bieten die

Rekonstruktion an, die originale SPSS-Datei befindet sich auf der DVD der Abschlussarbeit.

5.2 Potentiale der Policy-Entwicklung

Die Umfrageergebnisse haben ergeben, dass nur ein kleiner Teil der befragten Einrichtungen eine aktive Policy vorweisen können. Die Mehrheit der Probanden steht vor den Herausforderungen der Verwaltung von interdisziplinären Daten, die zudem mehrheitlich mindestens aus Originaldaten mit Metainformationen bestehen.

Ein Lösungsansatz ist das Angebot von, auf die Zielgruppe abgestimmte Sets von Richtlinienpapieren. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben variieren diese Zusammenstellungen je nach OAIS-Domäne. Der in der Regel vorgeschriebene Daten-Management-Plan bildet eine gute Grundlage für die Ausarbeitung weiterer Leitlinien. Vorgaben der Institution bezüglich Forschungsdatenmanagements, Verweise auf vorhandene technische Infrastruktur oder Kooperationen können als Fundament einer ersten Policy verwendet werden. Hilfreiche Themenpunkte und Lösungsansätze finden sich im Nestor Material Nr. 18 „Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy zur digitalen Langzeitarchivierung“. Die Aufteilung der Angaben zu den verschiedenen Prozessen, Anforderungen und Gewährleistungen in verschiedenartige Dokumente ist sinnvoll. Die Vermeidung der Singularität eines umfassenden Papiers fördert die Bedienfreundlichkeit. Jeder Teilnehmer am Forschungsprozess kann ein auf seine Rechte und Pflichten zugeschnittenes Dokument erhalten. In der Policy werden nur Vorgaben auf oberster Ebene thematisiert, welche auf alle untergeordneten Segmente Einfluss ausüben.

Die Umsetzung von Richtlinienpapieren bietet großes Potential. Während des kompletten Datenzyklusses sind professionell ausgebildete Informationsspezialisten von Vorteil. In der ersten Domäne kann Hilfestellung bezüglich bevorzugter Datenformate und benötigten Metainformationen geleistet werden. Das Haupteinsatzgebiet für Informationswissenschaftler ist die Gruppendomäne und die Arbeit im Datenarchiv. Bestandserhaltungsmaßnahmen im Sinne von Emulation oder Migration werden streng dokumentiert vorgenommen, die Metainformationen vertieft und Zugriffsrechte vergeben. In der öffentlichen Domäne können auf nötige

Werkzeuge, disziplinspezifische Informationen und kontrollierter Zugang zu den Datenpaketen angeboten werden.

5.3 Weitere Forschungen

Aus dieser Arbeit zu den Konzeptionierungsansätzen und Herausforderungen bei der Einführung von Forschungsdaten-Policies entwickelten sich weitere Fragen, die in weiterführenden Betrachtungen interessant sein könnten:

- Wie sehen optimale Richtlinien-Sets in den verschiedenen Disziplinen aus?
- Wie kann der Zugang zu benötigten Werkzeugen, Soft- und Hardware-Umgebungen für die interdisziplinäre Nutzung bereitgestellt werden?
- Wie kann interdisziplinäre Nutzung gefördert werden und das Misstrauen über fehlerhafte Daten minimiert werden? (Bezug auf menschliches und technisches Versagen während der Datenerhebung.)

6 Anhang

Gliederung Anhang

A Umfrageauswertung Gesamt

A 1 – Tabellen mit Excel Auswertung Umfrage – Gesamt

A 2 – Freitext Angaben Gesamt

A 3 – Deskriptive Darstellung der Tabellen aus A1

B Umfrageauswertung Expertengruppe

B 1 – Tabellen mit Excel-Auswertung Umfrage – Experten

B 2 – Freitext Angaben Experten (siehe C2)

B 3 – Deskriptive Darstellung der Tabellen aus B1

C Umfragemuster

D Original Daten-Sets

D1 Original Werte-Set

D2 Original Daten-Set

D3 Original Variablen-Set

A Umfrageauswertung Gesamt

A1 – Tabellen mit Excel Auswertung Umfrage – Gesamt

= Eine Auswahlmöglichkeit

= Mehrere Auswahlmöglichkeiten

Tabelle 3: A103 „In welcher Art von Einrichtung arbeiten Sie?“

A103 Code	Art der Institution	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Rechenzentrum	1	3,448275862	1	3,448275862	3,4
2	Informationszentrum	3	10,34482759	4	13,79310345	10,3
3	Hochschule	6	20,68965517	10	34,48275862	20,7
4	Forschungseinrichtung	11	37,93103448	21	72,4137931	37,9
5	Sonstiges:	8	27,5862069	29		27,6
-9	nicht beantwortet	0	0			0
	Gesamt	29	100			100
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 4: A105 „Aus welchen Fachbereichen erhalten und bearbeiten Sie Daten?“

A105 Code	Datenherkunft	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Disziplinär	0	0	0	0	0
2	Philosophie; Psychologie	0	0	0	0	0
3	Religion; Theologie	0	0	0	0	0
4	Sozialwissenschaften; Politik; Wirtschaft; Recht; Pädagogik; Völkerkunde	5	17,85714286	5	17,85714286	17,9
5	Naturwissenschaften; Mathematik	2	7,142857143	7	25	7,1
6	Angewandte Wissenschaften; Medizin; Technik; Betriebswirtschaft; Informatik	2	7,142857143	9	32,14285714	7,1
7	Kunst; Kunsthandwerk; Musik; Spiel; Sport	0	0	0	0	0
8	Sprachwissenschaft; Literaturwissenschaft	0	0	0	0	0
9	Geographie; Biografien; Geschichte	0	0	0	0	0
10	Interdisziplinär	4	14,28571429	13	46,42857143	14,3
11	eine weitere Disziplin	0	0	0	0	0
12	zwei weitere Disziplinen	1	3,571428571	14	50	3,6
13	drei weitere Disziplinen	0	0	0	0	0
14	mehr als drei weitere Disziplinen	14	50	28	0	50
	Gesamt	28	100			100
	fehlende Werte	1		1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 5: A106 a) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“

A106 Code a)	Ich bin Teil einer AG [...]	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	6	20,68965517	6	20,68965517	20,7 %
2	ja	23	79,31034483	29	100	79,3 %
	Gesamt	29	100			100
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 6: A106 b) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“

A106 Code b)	Ich habe selbst [...] mitgewirkt	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	16	55,17241379	16	55,17241379	55,2
2	ja	13	44,82758621	29	100	44,8
	Gesamt	29	100			100
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 7: A106 c) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“

A106 Code c)	[...] Umsetzung einer Policy mitgewirkt	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	21	72,4137931	21	72,4137931	72,4
2	ja	8	27,5862069	29	100	27,6
	Gesamt	29	100			100
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 8: A106 d) „In welcher Form haben Sie mit FDM bis jetzt gearbeitet?“

106 Code d)	Ich habe [...] Erfahrungen zum Thema gesammelt	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	8	16	8	16	16
2	ja	21	42	29	58	42
	Gesamt	29	100	37		100
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 9: A107 „Wie stark haben Sie sich mit der Erstellung einer Policy beschäftigt?“

A107	Erfahrung Policies	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Ich arbeitete / arbeite aktiv an der Ausarbeitung einer Policy.	9	32,14285714	9	32,14285714	32,1
2	Ich setzte / setze mich aktiv mit dem Thema auseinander	16	57,14285714	25	89,28571429	57,1
3	Ich arbeite nicht an der Ausarbeitung einer Policy,...	3	10,71428571	28	100	10,7
-9	nicht beantwortet	1			100	
	Gesamt	28	100			100
	fehlende Werte	1		1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 10: A108 „Aus welchem Blickwinkel beantworten Sie diese Befragung?“

A108 Code	Blickwinkel	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Forscher	2	7,142857143	2	7,142857143	7,1
2	Informationswissenschaftler	10	35,71428571	12	42,85714286	35,7
3	Dienstleister	16	57,14285714	28	100	57,1
-9	nicht beantwortet	1				
	Gesamt	28	100			100
	fehlende Werte	1		1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 11: A201 „Sind in Ihrer Einrichtung eine oder mehrere FD-Policies vorhanden und können diese intern oder extern eingesehen werden?“

A201 Code	Vorhandensein P	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	eine + intern	1	4	1	4	4
2	mehrere + intern	1	4	2	8	4
3	eine + extern	3	12	5	20	12
4	mehrere + extern	4	16	9	36	16
5	keine aktive	16	64	25	100	64
-9	nicht beantwortet	4		4		
	Gesamt	25	100			100
	fehlende Werte	4		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 12: A202 a) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“

A202 Code a)	Richtet sich an DP und Ingest	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	16	64	16	64	64
2	ja	9	36	25	100	36
	Gesamt	25	100			100
	fehlende Werte	4		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 13: A202 b) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“

A202 Code b)	DR und Lagerung	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	20	80	20	80	80
2	ja	5	20	25	100	20
	Gesamt	25	100			100
	fehlende Werte	4		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 14: A202 c) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“

A202 Code c)	DN und Verwertung	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	23	92	23	92	92
2	ja	2	8	25	100	8
	Gesamt	25	100			100
	fehlende Werte	4		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 15: A202 d) „An wen richtet sich die FDM-Policy?“

A202 Code d)	Nicht vorhanden	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	10	40	10	40	40
2	ja	15	60	25	100	60
	Gesamt	25	100			100
	fehlende Werte	4		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 16: A203 „Wie spezifisch sind die Vorgaben in der Policy?“

A203 Code	Spezifikation P	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	institutionsspezifisch	7	29,16666667	7	29,16666667	29,2
2	referatsspezifisch	0	0	0		0
3	projektspezifisch	1	4,16666667	8	33,33333333	4,2
4	sonstige:	2	8,33333333	10	41,66666667	8,3
5	Es ist keine aktive Policy vorhanden.	14	58,33333333	24	100	58,3
-9	nicht beantwortet	5				0
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 17: A204 a) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code a)	Handbuch	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	23	95,83333333	23	95,83333333	95,8
2	ja	1	4,16666667	24	100	4,2
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 18: A204 b) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code b)	Roadmap	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	23	95,83333333	23	95,83333333	95,8
2	ja	1	4,16666667	24	100	4,2
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 19: A204 c) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code c)	Strategie	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	21	87,5	21	87,5	87,5
2	ja	3	12,5	24	100	12,5
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		4		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 20: A204 d) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code d)	Richtlinie	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	16	66,66666667	16	66,66666667	66,7
2	ja	8	33,33333333	24	100	33,3
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 21: A204 e) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code e)	Best-Practice	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	21	87,5	21	87,5	87,5
2	ja	3	12,5	24	100	12,5
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 22: A204 f) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code f)	Checkliste	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	22	91,66666667	22	91,66666667	91,7
2	ja	2	8,33333333	24	100	8,3
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 23: A204 g) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code g)	Plan	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	22	91,66666667	22	91,66666667	91,7
2	ja	2	8,33333333	24	100	8,3
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 24: A204 h) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code h)	Webseite	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	19	79,16666667	19	79,16666667	79,2
2	ja	5	20,83333333	24	100	20,8
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 25: A204 i) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code i)	Sonstige	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	19	79,16666667	19	79,16666667	79,2
2	ja	5	20,83333333	24	100	20,8
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 26: A204 j) „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code j)	Policy steht für sich allein	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	19	79,16666667	29	79,16666667	79,2
2	ja	5	20,83333333	24	100	20,8
	Gesamt	24	100			100
	fehlende Werte	5		5		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 27: A205 „Wie definieren Sie in Ihrer Einrichtung ‚Daten‘?“

A205 Code	Vorhandensein Definition	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Wir haben eine Definition:	14	63,63636364	14	63,63636364	63,6
2	Wir haben keine Definition.	8	36,36363636	22	100	36,4
-9	nicht beantwortet	7		7		
	Gesamt	22	100			100
	fehlende Werte	7		7		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 28: A206 „Wie sieht ein typisches Datenpaket in Ihrer Einrichtung aus?“

A206 Code	Typisches Datenpaket	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Originale Daten	3	14,28571429	3	14,28571429	14,3
2	unstrukturierte Daten	0	0	0		0
3	semistrukturierte Daten	0	0	0		0
4	strukturierte Daten	2	9,523809524	5	23,80952381	9,5
5	Originale Daten + MD	5	23,80952381	10	47,61904762	23,8
6	Codebook	1	4,761904762	11	52,38095238	4,8
7	Laborbuch	0	0	0		0
8	Transkription	1	4,761904762	12	57,14285714	4,8
9	Dokumentation	1	4,761904762	13	61,9047619	4,8
10	Sonstige	1	4,761904762	14	66,66666667	4,8
11	OD + MD + Pub	5	23,80952381	19	90,47619048	23,8
12	Aufsatz	1	4,761904762	20	95,23809524	4,8
13	Buch	0	0	0		0
14	Artikel	0	0	0		0
101	Sonstige	1	4,761904762	21	100	4,8
-9	nicht beantwortet	8		8		0
	Gesamt	21	100			100
	fehlende Werte	8		8		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 29: A301 „Aus welcher Sicht sollte die FDM-Policy verfasst werden?“

A301 Code	Sichtweise	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Datenproduzent	5	23,80952381	5	23,80952381	23,8
2	mit Fokus auf Datenrepository	0	0			0
3	mit Fokus auf Datennutzer	5	23,80952381	10	47,61904762	23,8
4	Datenrepository	0	0			0
5	mit Fokus auf Datenproduzent	8	38,0952381	18	85,71428571	38,1
6	mit Fokus auf Datenrepository	0	0			0
7	mit Fokus auf Datennutzer	3	14,28571429	21	100	14,3
-9	nicht beantwortet	8				0
	Gesamt	21	100			100
	fehlende Werte	8		8		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 30: A302 „Stimmen Sie der, auf der folgenden Grafik abgebildeten, Anordnung der Hilfsdokumente zu?“

A302 Code	Meinung zu Grafik	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	ja	7	31,81818182	7	31,81818182	31,8
2	nein, denn:	11	50	18	81,81818182	50
3	weiß nicht	4	18,18181818	22	100	18,2
-9	nicht beantwortet	7				
	Gesamt	22	100			100
	fehlende Werte	7		7		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 31: A304 „Wer sollte die signifikanten Eigenschaften der Original Daten + Metadaten definieren?“

A304 Code	Signifikante Eigenschaften	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Datenproduzent	15	65,2173913	15	65,2173913	65,2
2	Datenrepository	8	34,7826087	23	100	34,8
-9	nicht beantwortet	6				
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 32: A305 a) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code a)	Global	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	7	30,43478261	7	30,43478261	30,4
2	ja	16	69,56521739	23	100	69,6
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 33: A305 b) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code b)	Enterprise	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	11	47,82608696	11	47,82608696	47,8
2	ja	12	52,17391304	23	100	52,2
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 34: A305 c) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code c)	Prozess	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	8	34,7826087	8	34,7826087	34,8
2	ja	15	65,2173913	23	100	65,2
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 35: A305 d) „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code d)	Administration	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	nein	10	43,47826087	10	43,47826087	43,5
2	ja	13	56,52173913	23	100	56,5
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 36: A401 „Unsere FDM-Policy befasst sich mit der Datenübergabe vom Datenproduzent an Datenrepository.“

A401	Erfahrung Policies	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	ja	9	45	9	45	45
2	nein	9	45	18	90	45
3	weiß nicht	2	10	20	100	10
-9	nicht beantwortet	9				0
	Gesamt	20	100			100
	fehlende Werte	9		9		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 37: A402 „Die Einführung unserer Policy wurde wie folgt von der Zielgruppe aufgenommen.“

A402	Zielgruppe	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	gut	8	66,66666667	8	66,66666667	66,7
2	mit Beschwerden / Verbesserungsvorschlägen	3	25	11	91,66666667	25
3	mit starker Gegenwehr	1	8,333333333	12	100	8,3
-9	nicht beantwortet	17				
	Gesamt	12	100			100
	fehlende Werte	17		17		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 38: A403 „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy“.

A403	Stellungnahme	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Meine Meinung:	23	100			100
-9	nicht beantwortet	6				0
	Gesamt	23	100			100
	fehlende Werte	6		6		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 39: A404 „Wie stark sollte eine FDM-Policy spezifizieren, sodass sie noch von der Zielgruppe akzeptiert wird?“

A404	Spezifizierung Policy	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	eher spezifisch gehalten	5	23,80952381	5	23,80952381	23,8
2	eher allgemein gehalten	16	76,19047619	21	100	76,2
-9	nicht beantwortet	8				0
	Gesamt	21	100			100
	fehlende Werte	8		8		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 40: A405 „Mit welcher Art der Formulierung haben Sie mehr Erfolg verzeichnet?“

A405	Formulierung Policy	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	eher informierend	13	72,22222222	13	72,22222222	72,2
2	eher fordernd	5	27,77777778	18	100	27,8
-9	nicht beantwortet	11				
	Gesamt	18	100			100
	fehlende Werte	11		11		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

A Umfrageauswertung Gesamt
A 2 – Freitext Angaben Gesamt

Tabelle 41: A103_05 „In welcher Art von Einrichtung arbeiten Sie? – Sonstige“

CASE	A103_05
110	XXX
113	XXX
114	Universitätsbibliothek
115	Nationalbibliothek
119	XXX
122	XXX
124	Universitätsbibliothek
128	XXX
129	XXX
132	XXX
136	Akademie
138	XXX
139	Bibliothek
140	XXX
144	XXX
145	Universitätsbibliothek
146	XXX
147	XXX
151	Universitätsbibliothek Freiburg
158	Kommunikations- und Informationszentrum (ehemalig. RZ, UB, Fotozentrale)
159	XXX
161	XXX
162	XXX
163	XXX
168	Universitätsbibliothek
174	XXX
175	XXX
176	XXX
177	XXX

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 42: A204_9a „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen? – Sonstige:“

CASE	A204_09a
110	Anleitung zur Erstellung der Datenmanagementpläne in Horizon 2020
113	XXX
114	XXX
115	XXX
119	XXX
122	XXX
124	XXX
128	XXX
129	keine
132	DFG Dokument
136	XXX
138	XXX
139	XXX
140	XXX
144	XXX
145	XXX
146	XXX
147	XXX
151	XXX
158	XXX
159	Compliance Guide
161	es ist keine Policy vorhanden
162	XXX
163	XXX
168	XXX
174	XXX
175	XXX
176	XXX
177	XXX

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 43: A205_01 „Wie definieren Sie in Ihrer Einrichtung Daten? – Wir haben eine Definition:“

CASE	A205_01
110	Forschungsdaten (eng. Research data) ? alle Daten, die im Laufe einer wissenschaftlichen Tätigkeit entstehen. Diese können sowohl qualitativer als auch quantitativer Art / Natur sein, sowie in einer digitalen und analogen Form vorliegen. Forschungsdaten stellen in der Regel die Grundlage einer wissenschaftlichen Publikation dar, können aber auch eigenständig publiziert werden. Siehe URN: urn:nbn:de:kobv:11-100213001
113	Es gibt nicht DIE Definition von Daten, zumal unser Ansatz sowohl disziplinspezifisch (z.B. in SFBs) als auch institutionell (z.B. Uni-Ebene) angelegt ist (daher auch mehrere Policies). Siehe zu Einführung in Forschungsdaten auch unser nestor Handbuch.
114	Forschungsdaten sind alle Daten, die im Verlauf von Experimenten, Messungen, Simulationen, Quellenforschungen, Erhebungen oder Umfragen entstanden oder deren Ergebnis sind. Sie liegen in jeder Wissenschaftsdisziplin in unterschiedlichen Aggregationsstufen und digitalen Formaten vor.

115	- Audiovisuelle nichttextuelle Materialien - Forschungsdaten - 3D Daten - Software
119	Forschungsdaten werden unmittelbar im Forschungsprozess erfasst, erzeugt oder gewonnen. Je nach Fachdisziplin können das etwa Messergebnisse, Erschließungsdaten wissenschaftlicher Sammlungen, Studiererhebungen, Digitalisate historischer Quellen, Zellkulturen, Materialproben, die Dokumentation archäologische Funde oder Fragebögen sein. Das Spektrum an Datentypen und -formaten ist sehr breit gestreut, so dass eine interdisziplinäre Definition des Begriffs Forschungsdaten schwer möglich ist.
122	Keine Definition
124	Digitale und elektronisch speicherbare Daten, die im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens zum Beispiel durch Quellenforschung, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.
128	XXX
129	XXX
132	XXX
136	XXX
138	XXX
139	XXX
140	XXX
144	gemäß DFG
145	Website FAQs: http://data.uni-heidelberg.de/faq.html#definition
146	XXX
147	XXX
151	Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge wissenschaftlicher Vorhaben z.B. durch Digitalisierung, Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.
158	XXX
159	Gemäss Richtlinien für Integrität in der Forschung: "Im Sinne dieser Richtlinien gelten als: a. Primärdaten: die ursprünglichen experimentellen oder durch eine andere Methode erhobenen, nicht weiter bearbeiteten Originaldaten. b. Materialien: jegliche Art von vor oder während der Forschungsarbeit gewonnenen Proben und erzeugten Produkten in materieller (z.B. Prototypen) oder nichtmaterieller (z.B. Programmiercodes) Form."
161	XXX
162	XXX
163	XXX
168	Wir befassen uns mit Forschungsergebnissen (= Forschungsdaten und Publikationen). Grundlage unserer Definition für Forschungsdaten ist die Definition der DFG: Unter Forschungsdaten sind ? digitale und elektronisch gespeicherte Daten zu verstehen, die im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens z.B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.? (DFG 2010) die wir ergänzt haben: "? und/oder Daten, die zur Reproduktion eines Ergebnisses notwendig sind, wie Skripte, Zeitschriebe, Berechnungen, usw."
174	XXX
175	XXX
176	Sie meinen FORSCHUNGSdaten? Bin ich als Forscher angesprochen o. geht es um den Begriff beim FDM? Im Allgemeinen versteht man unter Forschungsdaten aber die Daten, die im Laufe der wissenschaftlichen Tätigkeit entstehen und als Grundlage für Forschungsergebnisse dienen. Aus diesem Grund nennt man diese oft auch "Rohdaten" oder "Primärdaten". Dazu gehören beispielsweise Messreihen, Zeichnungen oder auch Notizen.

177	<p>Unter Forschungsdaten sind ?digitale und elektronisch speicherbare Daten zu verstehen, die im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens z.B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen. DFG</p> <p>[...] defining research data as potentially all data, and others limiting it to data that is the product of research and/or data that is used for research. Report of the European Commission Public Consultation on Open Research Data.</p>
-----	--

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 44: A302_2 „Stimmen Sie der, auf der folgenden Grafik abgebildeten, Anordnung der Hilfsdokumente zu? – Nein, denn.“

CASE	A302_02
110	viele Bereiche überlappen sich im Laufe der Entwicklung
113	Ich stimme weitestgehend zu, allerdings sind die forschungsbezogenen Aspekte zu wenig berücksichtigt, ebenso nationale/internationale Kooperationen - dies ist mittlerweile Alltag. Die Policy, v.a. die institutionelle muss an erster Stelle stehen, danach richten sich dann spezifische(disziplinaire Pol
114	Es ist gar nicht klar, was "es" ist. Ist mir auch zu umständlich, feingranular.
115	XXX
119	XXX
122	XXX
124	Unklar ist was der Unterschied zwischen Fahrplan und Plan sein soll. Ich würde hier beide Zusammenfassen. Das gleiche gilt für Strategie und Aktionsplan.
128	XXX
129	XXX
132	XXX
136	XXX
138	XXX
139	XXX
140	XXX
144	XXX
145	XXX
146	XXX
147	XXX
151	Ich verstehe nicht, was die Grafik soll. Was ist mit unterster Dokumentenart gemeint?
158	eine Policy kann beispielsweise visionären Charakter haben.
159	XXX
161	XXX
162	XXX
163	Reihenfolge sollte sein Vision (was will man erreiche) -> Policy (grundlegende Regeln) -> Leitfaden (wie ist das für die Forschenden realisiert)
168	Ich würde die Vision an den Anfang stellen.
174	XXX
175	XXX
176	Begriffswahl unglücklich, da teilweise synonym. Was sind Hilfsdokumente?
177	XXX

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 45: A403_1 „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy. Meine Meinung:“

CASE	A403_01
110	Es stärkt vielmehr die gute wissenschaftliche Praxis und die gegenseitige Verpflichtung zur deren Umsetzung seitens der Forschenden und deren Institutionen.
113	Nein: - die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein hohes Gut - Durchsetzen von Policies ist hier der falsche Weg - es geht um Überzeugen und Anreize (z.B. Leistungsmerkmal der wiss. Karriere) schaffen - Policies in diesem Bereich müssen die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Disziplinen berücksichtigen (z.B. Klimaforschung ist weiter als Koptologe) - Policies müssen hier im Konsens mit der Wissenschaftsdisziplin erfolgen (und mit Fachgesellschaften) - Policies sind generell ein Prozess - nicht das Ziel und damit nie (ganz) abgeschlossen
114	Ich verstehe nicht recht, was übergreifendes Durchsetzen" sein soll, ich beantworte das mal ohne dieses Adjektiv. Das Durchsetzen der Policy hängt sehr an ihrer Formulierung. Enthält sie einen echten Zwang (zu was genau auch immer), wird sie sich wegen der Forschungsfreiheit nicht 100%tig durchsetzen lassen. Braucht sie aber auch nicht, denn den Zwang • üben andere Mitspieler aus (Forschungsförderer, Journals).
115	Handwerklich saubere Wissenschaft muss ihre Daten nicht verstecken. Im Gegenteil, saubere nachvollziehbare Wissenschaft publiziert ihre Ergebnisse transparent, sofern nicht Datenschutzgründe dies einschränken. "Freiheit der Forschung und Lehre" darf kein Feigenblatt (mehr) sein, um Unterschleif, Schlamperei, etc., letztendlich unwissenschaftliches und ressourcenverschwendendes Verhalten durchgehen zu lassen.
119	Leider gibt es Stimmen, die mit diesem Argument gegen jegliche Form von institutioneller Regelung argumentieren. Das Argument ist aber zum einen ausgrenzend, weil es sich nur auf Professorinnen und Professoren bezieht und zum anderen verkennt es, dass eine wie auch immer geartete Freiheit keine unendlichen Ressourcen bedeutet.
122	Keine Meinung
124	Die Freiheit der Forschung und Lehre sollte in keiner Weise eingeschränkt werden. Eine Richtlinie ist nur eine Hilfe, Prozesse zu strukturieren. Richtlinien dürfen und müssen sich dem Umfeld anpassen und sollten in regelmäßigen Abständen den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Es sind auf keinen Fall starre Regelsätze!
128	Forschungsdatenpolicies können nur so restriktiv/verbindlich sein, wie sie von einem entsprechenden Unterstützungsangebot flankiert werden. Eine FDM-Policy kann an die Gewährung von Unterstützung geknüpft werden, sie darf (und wird) aber nie die Wahlfreiheit des Forschers im Bezug auf sein FDM einschränken.
129	im Gegenteil: diese erfordert eine Dokumentation der wissenschaftlichen Praxis
132	Freiheit von Forschung und Lehre heißt -- nicht Resultate verbergen, sondern in die Freiheit entlassen -- ohne staatliche, politische oder religiöse Vorschriften zu lehren und zu forschen -- andere an Erkenntnis teilhaben zu lassen, und Erkenntnis schließt heute Daten ein. -- Bedingungen abzulehnen, die Einschränkungen im freien Zugang zu Daten und Forschungsergebnissen beinhalten. - - nicht: Gelder aus öffentliche Quellen zu nehmen, und nur zu eigenem Ruhm & eigener Ehre zu verwenden
136	XXX
138	XXX
139	XXX
140	nein, im Prinzip soll ja mit der freien Verfügbarkeit der bereits erarbeiteten Daten weitere, darauf aufbauende Forschung erleichtert bzw. erst ermöglicht werden! Das werden Forscher zu schützen lernen, die einmal die Vorzüge dieser Verfügbarkeit in Anspruch nehmen konnten. Publikationsrepositorien und Open Access haben auch lange gebraucht um Fahrt aufzunehmen und generell akzeptiert zu werden!
144	XXX
145	Unsere Policy spricht "nur" Empfehlungen aus, daher entsteht hier kein Problem. Ob das gut oder schlecht ist, darüber kann man streiten.

146	XXX
147	XXX
151	Eine Daten-Policy, die von der gesamten Einrichtung und nicht nur von dem Repository-Betreiber, unterzeichnet werden soll, dient als Legitimation für den Repository-Betreiber, Forschungsdaten zu speichern. Ich finde nicht, dass die Freiheit der Forschung und Lehre durch eine Policy eingeschränkt wird. Schließlich wird die Forschung in den meisten Fällen von Öffentlichen Drittmitteln finanziert, und so sollen die Ergebnisse auch wieder über das FD-Repository an die Öffentlichkeit zurück gegeben werden.
158	Art. 5 GG - sehr "starkes" Grundrecht Wenn die Policy empfehlenden Charakter hat, gibt es keinen Konflikt. Bei Policies, die starke oder gar verbindliche Vorgaben machen, kann es zu Konflikten mit der Freiheit der F&L kommen.
159	Dagegen stehen institutionelle Richtlinien zum Umgang mit Daten, die sich im Zuge der Plagiatsfälle an den meisten Hochschulen etabliert haben. Die Richtlinien bedürfen aber mittels einer FDM-Policy einer Konkretisierung.
161	Eine erfolgreiche und durchsetzbare Policy sollte die Freiheit von Forschung und Lehre berücksichtigen und nicht mit ihr in Konflikt stehen. M.E. können WissenschaftlerInnen nicht gezwungen werden, ihre Daten zu veröffentlichen (v.a. in den Sozialwissenschaften), außer vielleicht von Drittmittelgebern. Vielmehr sollten Anreize für eine Veröffentlichung von Forschungsdaten geschaffen werden bzw. Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine Policy kann eine Absichtserklärung, eine Leitlinie einer Einrichtung darstellen, sie sollte jedoch in meinen Augen kein Zwangsinstrument sein.
162	XXX
163	Ich halte das Argument für überbewertet, maße mir aber auch keine rechtliche Einschätzung an. Nach meinem Verständnis lässt das Verhältnis zwischen Forschendem und Institution zu das seitens der Institutionsvorgaben gemacht werden können. Interessant wäre es zuschauen ob es dies bezüglich Gerichtsurteile gibt. Schlussendlich werden die Policies ja nicht von außen vorgegeben sondern im wissenschaftlichen Kontext entwickelt.
168	Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
174	Ein Durchsetzen einer Policy ist im F&L-Bereich nur durch Überzeugung und Etablierung als allgemeiner Konsens in einer Community möglich. Zwangsmaßnahmen irgendeiner Art sind nicht zielführend und wären nicht durchsetzbar.
175	Das Forschungsfreiheit hat nichts mit unsere Policy zu tun.
176	Das ist abhängig vom Inhalt der Policy. Wenn es darum geht, wer verantwortlich ist und welche Standards zu beachten sind, ist die Freiheit der Forschung nicht gefährdet. Im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis ist ein adäquater Umgang mit Forschungsdaten bereits in den meisten Disziplinen etabliert. Gäbe es ein Open-Access-Mandat in einer solchen Policy, sähe das anders aus. Aber das gibt es aufgrund der Forschungsfreiheit nicht. [Anmerkung: Das keine Zeichenanzahl angegeben wird, ist nicht akzeptabel, wenn es diese Einschränkung schon gibt]
177	Größerer Datenpool durch Open Data bedeutet größere Auswahl und größere Freiheit in der Forschung

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

A Umfrageauswertung Gesamt
A 3 – Deskriptive Darstellung der Tabellen aus A1

Abbildung 13: Balkendiagramm Antworten Frage 1

Abbildung 14: Balkendiagramm Antworten Frage 2

Abbildung 15: Balkendiagramm Antworten a) Frage 3

Abbildung 16: Balkendiagramm Antworten b) Frage 3

Abbildung 17: Balkendiagramm Antworten c) Frage 3

Abbildung 18: Balkendiagramm Antworten d) Frage 3

Abbildung 19: Balkendiagramm Antworten Frage 4

Abbildung 20: Balkendiagramm Antworten Frage 5

Abbildung 21: Balkendiagramm Antworten Frage 6

Abbildung 22: Balkendiagramm Antworten a) Frage 7

Abbildung 23: Balkendiagramm Antworten b) Frage 7

Abbildung 24: Balkendiagramm Antworten c) Frage 7

Abbildung 25: Balkendiagramm Antworten d) Frage 7

Abbildung 26: Balkendiagramm Antworten Frage 8

Abbildung 27: Balkendiagramm Antworten a) Frage 9

Abbildung 28: Balkendiagramm Antworten b) Frage 9

Abbildung 29: Balkendiagramm Antworten c) Frage 9

Abbildung 30: Balkendiagramme Antworten d) Frage 9

Abbildung 31: Balkendiagramme Antworten e) Frage 9

Abbildung 32: Balkendiagramme Antworten f) Frage 9

Abbildung 33: Balkendiagramme Antworten g) Frage 9

Abbildung 34: Balkendiagramm Antworten h) Frage 9

Abbildung 35: Balkendiagramm Antworten i) Frage 9

Abbildung 36: Balkendiagramm Antworten j) Frage 9

Abbildung 37: Balkendiagramm Antworten Frage 10

Abbildung 38: Balkendiagramm Antworten Frage 11

Abbildung 39: Balkendiagramm Antworten Frage 12

Abbildung 40: Balkendiagramm Antworten Frage 13

Abbildung 41: Balkendiagramm Antworten Frage 14

Abbildung 42: Balkendiagramm Antworten a) Frage 15

Abbildung 43: Balkendiagramm Antworten b) Frage 15

Abbildung 44: Balkendiagramm Antworten c) Frage 15

Abbildung 45: Balkendiagramm Antworten e) Frage 15

Abbildung 46: Balkendiagramm Antworten Frage 16

Abbildung 47: Balkendiagramm Antworten Frage 17

Abbildung 48: Balkendiagramm Antworten Frage 19

Abbildung 49: Balkendiagramm Antworten Frage 20

B Umfrageauswertung Experten

B 1 – Tabellen mit Excel Auswertung Experten

Auswertungsklassen:

Umfragesegment A2 wird mit 12 Experten-Meinungen ausgewertet.

Umfragesegment A3 wird mit 12 Experten-Meinungen ausgewertet.

Umfragesegment A4 wird mit 8 Experten-Meinungen ausgewertet.

Tabelle 46: D1A Auswahl der Experten anhand der Beantwortung der Fragen zu Erfahrungen

Case	Institutionsart	Anzahl der Antworten bei Frage A106	Nummer der Antwort bei Frage A107	Finaler Rang
110	Hochschule	4	1	1
132	Forschungseinrichtung	4	1	1
168	Universitätsbibliothek	4	1	1
176	Hochschule	4	1	1
144	Universitätsbibliothek	3	1	2
159	Hochschule	3	1	2
175	Forschungseinrichtung	3	1	2
177	Forschungseinrichtung	3	1	2
113	Hochschule	4	2	3
128	Forschungseinrichtung	4	2	3
145	Universitätsbibliothek	4	2	3
151	Universitätsbibliothek	3	2	4

Quelle: Freitextangaben basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 47: A204-E1 „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code	Hilfsdokumente	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Handbuch	0		0
2	Roadmap	1	9,090909091	9,1
3	Strategie	3	27,27272727	27,3
4	Richtlinie	6	54,54545455	54,5
5	Best-Practice	3	27,27272727	27,3
6	Checkliste	2	18,18181818	18,2
7	Plan	2	18,18181818	18,2
8	Webseite	4	36,36363636	36,4
9	Sonstige	3	27,27272727	27,3
10	Policy steht für sich allein	3	27,27272727	27,3
-99	Nicht Beantwortet	1		
	Gesamt	27	100	
	fehlende Werte	1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 48: A204-E2 „Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen?“

A204 Code	Antworten Verteilung	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Eine Antwort	3	27,27272727	3	27,27272727	27,3
2	Zwei Antworten	1	9,090909091	4	36,36363636	9,1
3	Drei Antworten	1	9,090909091	5	45,45454545	9,1
4	Vier Antworten	0	0		0	0
5	Fünf Antworten	2	18,18181818	7	63,63636364	18,2
6	Sechs Antworten	1	9,090909091	8	72,72727273	9,1
7	Policy deckt alles ab	3	27,27272727	11	100	27,3
-9	Nicht beantwortet	1		1		
	Gesamt	11	100			
	fehlende Werte	1		1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 49: A304-E „Wer sollte die signifikanten Eigenschaften der Original Daten + Metadaten definieren?“

A304 Code	Wer soll SE festlegen	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in
1	Datenproduzent	9	75	9	75	75
2	Datenrepository	3	25	12	100	25
-9	Nicht Beantwortet	0				
	Gesamt	12	100			
	fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 50: A305-E1 „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code	Policy Inhalte	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Global	11	91,66666667	91,7
2	Enterprise	7	58,33333333	58,3
3	Prozess	8	66,66666667	66,7
4	Admin	7	58,33333333	58,3
-9	Nicht Beantwortet	0		
	Gesamt	33	100	
	fehlende Werte	0		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 51: A305-E2 „Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden?“

A305 Code	Antworten Verteilung	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Eine Antwort	2	16,66666667	2	16,66666667	16,7
2	Zwei Antworten	3	25	5	41,66666667	25
3	Drei Antworten	3	25	8	66,66666667	25
4	Vier Antworten	4	33,33333333	12	100	33,3
-9	Nicht beantwortet	0				
	Gesamt	12	100			
	Fehlende Werte	0				

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 52: A401-E „Unsere FD-Policy befasst sich mit der Datenübergabe vom Datenproduzent an Datenrepository.“

A401	Unsere Policy fokussiert Ingest	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	ja	6	75	6	75	75
2	nein	2	25	2	100	25
3	weiß nicht	0				
-9	nicht beantwortet	0				
	Gesamt	8	100	8		
	fehlende Werte	0		0		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 53: A402-E „Die Einführung unserer Policy wurde wie folgt von der Zielgruppe aufgenommen.“

A402	Reaktion der Zielgruppe	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	gut	4	80	4	50	80
2	mit Beschwerden / Verbesserungsvorschlägen	1	20	5	70	20
3	mit starker Gegenwehr	0		0	0	
-9	nicht beantwortet	3		8	70	
	Gesamt	5	100	5		
	fehlende Werte	3		3		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 54: A403-E „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy.“

A403	Freiheit Forschung und Lehre vs. Policy	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	Meine Meinung:	8	100	8	100	100
-9	nicht beantwortet	0				
	Gesamt	8	100	8		
	fehlende Werte	0		0		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 55: A404-E „Wie stark sollte eine FDM-Policy spezifizieren, sodass sie noch von der Zielgruppe akzeptiert wird?“

A404	Spezifizierung Policy	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	eher spezifisch gehalten	1	14,28571429	1	14,28571429	14,3
2	eher allgemein gehalten	6	85,71428571	7	100	85,7
-9	nicht beantwortet	1				
	Gesamt	7	100	7		
	fehlende Werte	1		1		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

Tabelle 56: A405-E „Mit welcher Art von Formulierung haben Sie mehr Erfolg verzeichnet?“

A405	Formulierung P	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit in %	kumulierte absolute Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit in %	≈ in %
1	eher informierend	3	60	3	60	60
2	eher fordernd	2	40	5	100	40
-9	nicht beantwortet	2				
	Gesamt	5	100	5		
	fehlende Werte	2		2		

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Online-Umfrage KW 50-51 2014.

B Umfrageauswertung Experten
B2 – Freitext Angaben Experten

Siehe A2 S. 65 –70.

B Umfrageauswertung Experten
B 3 – Deskriptive Darstellung der Tabellen aus B1

Abbildung 50: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 9

Abbildung 51: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 9 nach Mehrfachauswahl

Abbildung 52: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 14

Abbildung 53: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 15

Abbildung 54: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 15 nach Mehrfachauswahl

Abbildung 55: Balkendiagramme Experten-Antworten Frage 16

Abbildung 56: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 17

Abbildung 57: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 19

Abbildung 58: Balkendiagramm Experten-Antworten Frage 20

C Umfragemuster

Die Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen

Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

0% ausgefüllt

Liebe/r Teilnehmer/in,

vielen Dank, dass Sie sich für meine Umfrage interessieren.

Diese Befragung ist Teil meiner Abschlussarbeit zum Erlangen des akademischen Grades Bachelor of Arts der Informationswissenschaften an der FH Potsdam im WS 2014/2015.

Die folgenden Fragen untersuchen theoretische und praktische Ansätze der Entwicklung und Einführung von Forschungsdaten-Policies in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen Deutschlands.

Wenn Sie Kenntnisse und Erfahrungen in diesen Bereichen einbringen können, würde ich mich über Ihre Beteiligung sehr freuen. Durch Ihr Spezialwissen und Meinung zu meinen Thesen wird ein wertvoller Beitrag zur Herangehensweise bei der Policy-Erstellung und Umsetzung geleistet.

Alle persönlichen Angaben werden streng vertraulich behandelt, die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben und exklusiv nur für dieses wissenschaftliche Werk verwendet. Die Auswertung wird anonymisiert in meiner Arbeit abgebildet und publiziert.

Ende Januar 2015 wird meine Bachelor-Thesis abgegeben und danach über die FH Potsdam analog oder digital einsehbar sein. Gerne sende ich Ihnen bei Interesse ab Februar 2015 meine Auswertung zu.

Danke, dass Sie an meiner Befragung teilnehmen! Sie werden ungefähr 15 Minuten zur Beantwortung der Fragen benötigen.

Die Befragung ist bis zum 22.12.2014 online.

Weiter

Jasmin K. Bohmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 59: Seite 01/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

9% ausgefüllt

1. Wie heißen Sie?
Die Befragung wird anonymisiert ausgewertet, in meiner Abschlussarbeit werden bezüglich der Umfrageergebnisse keine Namen genannt.

Das ist eine Pflichtangabe.

2. Wie lautet der Name Ihrer Institution?
Die Befragung wird anonymisiert ausgewertet, in meiner Abschlussarbeit werden bezüglich der Umfrageergebnisse keine Namen genannt.

Das ist eine Pflichtangabe.

3. In welcher Art von Einrichtung arbeiten Sie?
Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Frage 1 von 20.

Rechenzentrum

Informationszentrum

Hochschule

Forschungseinrichtung

Sonstiges:

Jasmin K. Böhmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 60: Seite 02/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

18% ausgefüllt

4. Aus welchen Fachbereichen erhalten und bearbeiten Sie Daten? Frage 2 von 20.

Hier ist nur eine Auswahl möglich. Die angebotenen Disziplinengruppen basieren auf den DDC Hauptabteilungen des Wissens. Falls die Untergruppen nicht zusagen, kann auch nur die Oberkategorie ausgewählt werden.

Disziplinär

Interdisziplinär

- eine weitere Disziplin
- zwei weitere Disziplinen
- drei weitere Disziplinen
- mehr als drei weitere Disziplinen

5. In welcher Form haben Sie mit Forschungsdatenmanagement bis jetzt gearbeitet? Frage 3 von 20.

Hier ist eine Mehrfach-Auswahl möglich.

- Ich bin Teil einer AG / eines Projekts / eines Gremiums, welches sich mit FDM beschäftigt
- Ich habe selbst an der **Entwicklung** einer Policy mitgewirkt
- Ich habe selbst an der **Umsetzung** einer Policy mitgewirkt
- Ich habe durch Workshops, Publikationen und Newsletter Erfahrungen zum Thema gesammelt

Jasmin K. Böhmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 61: Seite 03/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

27% ausgefüllt

6. Wie stark haben Sie sich mit der Erstellung einer Policy beschäftigt? Frage 4 von 20.
Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Ich arbeitete / arbeite aktiv an der Ausarbeitung einer Policy.

Ich setzte / setze mich aktiv mit dem Thema auseinander

Ich arbeite **nicht** an der Ausarbeitung einer Policy, habe jedoch ein allgemeines Verständnis vom Thema

7. Aus welchem Blickwinkel beantworten Sie diese Befragung? Frage 5 von 20.
Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Forscher

Informationswissenschaftler

Dienstleister

Jasmin K. Böhrner, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 62: Seite 04/12 der Online-Umfrage

Die Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen

Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

36% ausgefüllt

8. Sind in Ihrer Einrichtung eine oder mehrere Forschungsdaten-Policies vorhanden und können diese intern oder extern eingesehen werden? Frage 6 von 20.

Hier ist nur eine Auswahl möglich.

„Extern“ bedeutet in diesem Kontext die öffentliche Einsichtnahme.

- Es ist eine Policy vorhanden und sie kann nur intern eingesehen werden.
- Es sind mehrere Policies vorhanden und sie können nur intern eingesehen werden.
- Es ist eine Policy vorhanden und sie kann auch extern eingesehen werden.
- Es sind mehrere Policies vorhanden und sie können auch extern eingesehen werden.
- Es ist keine aktive Policy vorhanden.

9. An wen richtet sich die FDM-Policy? Frage 7 von 20.

Hier ist eine Mehrfach-Auswahl möglich.

Wenn Sie Frage 8 mit „Es ist keine aktive Policy vorhanden.“ beantwortet haben, klicken Sie bitte „Es ist keine aktive Policy vorhanden.“

- Datenproduzent und Abgabe der Datenpakete
- Datenrepository und Lagerung der Datenpakete
- Datennutzer und Verwertung der Datenpakete
- Es ist keine aktive Policy vorhanden.

10. Wie spezifisch sind die Vorgaben in der Policy? Frage 8 von 20.

Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Wenn Sie Frage 8 mit „Es ist keine aktive Policy vorhanden.“ beantwortet haben, klicken Sie bitte „Es ist keine aktive Policy vorhanden.“

- institutionsspezifisch
- referatsspezifisch
- projektspezifisch
- sonstige:
- Es ist keine aktive Policy vorhanden.

Jasmin K. Böhmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 63: Seite 05/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

45% ausgefüllt

11. Wird in der Policy auf Hilfsdokumente verwiesen? Frage 9 von 20.

Hier ist eine Mehrfach-Auswahl möglich.

„Hilfsdokumente“ bezieht sich auf weitere Unterlagen, die Informationen und Hinweise zu bspw. Datenformate, Dateigrößen, Inhalte der Datenpakete anbieten.

Art der Hilfsdokumente:

- Handbuch
- Roadmap
- Strategie
- Richtlinie
- Best-Practice
- Checkliste
- Plan
- Webseite
- Sonstige: Frage 1 von 20.
- Es wird nicht auf Hilfsdokumente verwiesen, die Policy steht für sich allein.

12. Wie definieren Sie in Ihrer Einrichtung Daten?

Zur Beantwortung der Frage stehen Ihnen maximal 600 Zeichen und somit ~100 Wörter zur Verfügung.

Wir haben eine Definition:

Wir haben keine Definition.

Abbildung 64: Seite 6a/12 der Online-Umfrage

Zur Beantwortung der Frage stehen Ihnen maximal 600 Zeichen und somit ~100 Wörter zur Verfügung.

Wir haben eine Definition:

Wir haben keine Definition.

13. Wie sieht ein typisches Datenpaket in Ihrer Einrichtung aus? Frage 11 von 20.

Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Originale Daten

- unstrukturierte Daten (bspw. Notizen; Dokumente; Fotografien)
- semistrukturierte Daten (bspw. mit Schlagworten versehen; XML)
- strukturierte Daten (bspw. Datenbanken; vernetzte Daten)

Originale Daten + Metadokumente

- Codebook
- Laborbuch
- Transkription
- Dokumentation
- Sonstige

Originale Daten + Metadokumente + Publikation

- Aufsatz
- Buch
- Artikel
- Sonstige

Jasmin K. Böhmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 65: Seite 6b/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

Frage 12a von 20.

54% ausgefüllt

14. Stimmen Sie, der auf der folgenden Grafik abgebildeten, Anordnung der Hilfsdokumente zu?

*Hier ist nur eine Auswahl möglich. Wenn Sie eine Begründung schreiben wollen stehen Ihnen maximal 300 Zeichen und somit ~50 Wörter zur Verfügung.
Die Reihenfolge beginnt mit der untersten Dokumentenart, alle weiteren Hilfsdokumente bauen darauf, am Bottom-Up-Prinzip, auf.*

Policy Wie es sein soll.	
Leitfaden / Beste Vorgehensweise Wie es am besten gehandhabt wird.	
Strategie Wie es zu handhaben ist.	Aktionsplan Wer was wann und wie macht.
Fahrplan Was an welchem Punkt zu tun ist.	Plan Was zu tun ist.
Vision Was es sein soll.	

© Jasmin K. Böhmer | FH Potsdam 2014

ja

nein, denn:

weiß nicht

Abbildung 66: Seite 7a/12 der Online-Umfrage

Was es sein soll.

© Jasmin K. Böhmer | FH Potsdam 2014

ja

nein, denn:

weiß nicht

Frage 12b von 20.

15. Sie stimmen der Anordnung in Frage 14 nicht zu. Ihrer Meinung nach sollte die Reihenfolge der Dokumente wie folgt sein:

Mit angeklicktem **Bewegen** können Sie die einzelnen Elemente bewegen und in Ihre persönliche Reihenfolge bringen.

Die Reihenfolge beginnt mit der untertesten Dokumentenart (auf Position 8), alle weiteren Hilfsdokumente bauen darauf, am Bottom-Up-Prinzip, auf.

	Action Plan		
Best Practice	Plan	Policy	Vision
			Strategy
			3
			4
			Guideline
			6
			7
			Roadmap

Jasmin K. Böhmer | Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 67: Seite 7b/12 der Online-Umfrage

Die Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen

Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

63% ausgefüllt

16. Aus welcher Sicht sollte die FDM-Policy verfasst werden? **Frage 13 von 20.**

Hier ist nur eine Auswahl möglich.

Datenproduzent

- mit Fokus auf Datenrepository
- mit Fokus auf Datennutzer

Datenrepository

- mit Fokus auf Datenproduzent
- mit Fokus auf Datenrepository
- mit Fokus auf Datennutzer

17. Wer sollte die signifikanten Eigenschaften der Original Daten + Metadaten definieren? **Frage 14 von 20.**

Datenproduzent

Datenrepository

18. Welche Punkte sollten in der Policy behandelt werden? **Frage 15 von 20.**

Hier ist eine Mehrfach-Auswahl möglich.

- In der Institution vorhandenen Strukturen und Informationen + zu erreichende Zustände (Global)
- In welcher Form und in welchem Umfang die Daten vorhanden und zu erwarten sind (Enterprise)
- Kontext, Relationen und Zusammenhänge von Daten, Informationen und Einschränkungen (Prozess)
- Zusammenfassung was zur Erreichung des Zielzustandes geleistet werden muss (Administration)

Weiter

Jasmin K. Böhrer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 68: Seite 08/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

72% ausgefüllt

19. Unsere Forschungsdaten-Policy befasst sich mit der Datenübergabe vom Datenproduzent an Datenrepository.
Hier ist nur eine Auswahl möglich. Frage 16 von 20.

ja

nein

weiß nicht

20. Die Einführung unserer Policy wurde wie folgt von der Zielgruppe aufgenommen:
Hier ist nur eine Auswahl möglich. Frage 17 von 20.

gut

mit Beschwerden / Verbesserungsvorschlägen

mit starker Gegenwehr

[Weiter](#)

Jasmin K. Bohmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 69: Seite 09/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

81% ausgefüllt

21. „Die Freiheit der Forschung und Lehre verhindert das übergreifende Durchsetzen der Policy“.

Bitte nehmen Sie mit maximal fünf Argumenten dazu Stellung.

Frage 18 von 20.

Zur Beantwortung der Frage stehen Ihnen maximal 600 Zeichen und somit ~100 Wörter zur Verfügung.

Das ist eine Pflichtangabe.

Meine Meinung:

Jasmin K. Böhrer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 70: Seite 10/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

91% ausgefüllt

22. Wie stark sollte eine Forschungsdatenmanagement-Policy spezifizieren, sodass sie noch von der Zielgruppe akzeptiert wird?
Hier ist nur eine Auswahl möglich. Frage 19 von 20.

eher spezifisch gehalten
 eher allgemein gehalten

23. Mit welcher Art der Formulierung haben Sie mehr Erfolg verzeichnet?
Hier ist nur eine Auswahl möglich. Frage 20 von 20.

eher informierend
 eher fordernd

[Weiter](#)

Jasmin K. Böhmer, Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 71: Seite 11/12 der Online-Umfrage

**Die Herausforderungen bei der Einführung und
Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies
in deutschen Forschungseinrichtungen**

FHP:-) Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Eine schöne Adventszeit wünscht Jasmin K. Böhmer.

FH Potsdam
Fachbereich Informationswissenschaften
Friedrich-Ebert-Str. 4
14467 Potsdam

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Einladung zum SoSci Panel

Liebe Teilnehmerin,
lieber Teilnehmer,

das nicht-kommerzielle [SoSci Panel](#) würde Sie gerne zu weiteren wissenschaftlichen Befragungen einladen. Das Panel achtet Ihre Privatsphäre, gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter und wird Ihnen pro Jahr maximal vier Einladungen zu qualitativ hochwertigen Studien zusenden.

E-Mail:

Sie erhalten eine Bestätigungsmail, bevor Ihre E-Mail-Adresse in das Panel aufgenommen wird. So wird sichergestellt, dass niemand außer Ihnen Ihre E-Mail-Adresse einträgt.

Der Fragebogen, den Sie gerade ausgefüllt haben, wurde gespeichert. Sie können das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am SoSci Panel teilzunehmen.

[Jasmin K. Böhmer](#), Fachhochschule Potsdam – 2014

Abbildung 72: Seite 12/12 der Online-Umfrage

D Originaldaten

D 1 Werte Zusammenstellung

Tabelle 57: B1 Werte Zusammenstellung (S. 107 – S. 111)

Variable	Reaktion	Bedeutung
A103	1	Rechenzentrum
A103	2	Informationszentrum
A103	3	Hochschule
A103	4	Forschungseinrichtung
A103	5	Sonstiges:
A103	-9	nicht beantwortet
A105	1	Disziplinär
A105	2	Philosophie; Psychologie
A105	3	Religion; Theologie
A105	4	Sozialwissenschaften; Politik; Wirtschaft; Recht; Pädagogik; Völkerkunde
A105	5	Naturwissenschaften; Mathematik
A105	6	Angewandte Wissenschaften; Medizin; Technik; Betriebswirtschaft; Informatik
A105	7	Kunst; Kunsthandwerk; Musik; Spiel; Sport
A105	8	Sprachwissenschaft; Literaturwissenschaft
A105	9	Geographie; Biografien; Geschichte
A105	10	Interdisziplinär
A105	11	eine weitere Disziplin
A105	12	zwei weitere Disziplinen
A105	13	drei weitere Disziplinen
A105	14	mehr als drei weitere Disziplinen
A105	-9	nicht beantwortet
A106_01	1	nicht gewählt
A106_01	2	ausgewählt
A106_02	1	nicht gewählt
A106_02	2	ausgewählt
A106_03	1	nicht gewählt
A106_03	2	ausgewählt
A106_04	1	nicht gewählt
A106_04	2	ausgewählt
A107	1	Ich arbeitete / arbeite aktiv an der Ausarbeitung einer Policy.
A107	2	Ich setzte / setze mich aktiv mit dem Thema auseinander
A107	3	Ich arbeite nicht an der Ausarbeitung einer Policy, habe jedoch ein allgemeines Verständnis vom Thema
A107	-9	nicht beantwortet
A108	1	Forscher
A108	2	Informationswissenschaftler
A108	3	Dienstleister
A108	-9	nicht beantwortet
A201	1	Es ist eine Policy vorhanden und sie kann nur intern eingesehen werden.
A201	2	Es sind mehrere Policies vorhanden und sie können nur intern eingesehen werden.

A201	3	Es ist eine Policy vorhanden und sie kann auch extern eingesehen werden.
A201	4	Es sind mehrere Policies vorhanden und sie können auch extern eingesehen werden.
A201	5	Es ist keine aktive Policy vorhanden.
A201	-9	nicht beantwortet
A202_01	1	nicht gewählt
A202_01	2	ausgewählt
A202_02	1	nicht gewählt
A202_02	2	ausgewählt
A202_03	1	nicht gewählt
A202_03	2	ausgewählt
A202_04	1	nicht gewählt
A202_04	2	ausgewählt
A203	1	institutionspezifisch
A203	2	referatsspezifisch
A203	3	projektspezifisch
A203	4	sonstige:
A203	5	Es ist keine aktive Policy vorhanden.
A203	-9	nicht beantwortet
A204_01	1	nicht gewählt
A204_01	2	ausgewählt
A204_02	1	nicht gewählt
A204_02	2	ausgewählt
A204_03	1	nicht gewählt
A204_03	2	ausgewählt
A204_04	1	nicht gewählt
A204_04	2	ausgewählt
A204_05	1	nicht gewählt
A204_05	2	ausgewählt
A204_06	1	nicht gewählt
A204_06	2	ausgewählt
A204_07	1	nicht gewählt
A204_07	2	ausgewählt
A204_08	1	nicht gewählt
A204_08	2	ausgewählt
A204_09	1	nicht gewählt
A204_09	2	ausgewählt
A204_10	1	nicht gewählt
A204_10	2	ausgewählt
A205	1	Wir haben eine Definition:
A205	2	Wir haben keine Definition.
A205	-9	nicht beantwortet
A206	1	Originale Daten
A206	2	unstrukturierte Daten (bspw. Notizen; Dokumente; Fotografien)
A206	3	semistrukturierte Daten (bspw. mit Schlagworten versehen; XML)

A206	4	strukturierte Daten (bspw. Datenbanken; vernetzte Daten)
A206	5	Originale Daten + Metadokumente
A206	6	Codebook
A206	7	Laborbuch
A206	8	Transkription
A206	9	Dokumentation
A206	10	Sonstige
A206	11	Originale Daten + Metadokumente + Publikation
A206	12	Aufsatz
A206	13	Buch
A206	14	Artikel
A206	101	Sonstige
A206	-9	nicht beantwortet
A301	1	Datenproduzent
A301	2	mit Fokus auf Datenrepository
A301	3	mit Fokus auf Datennutzer
A301	4	Datenrepository
A301	5	mit Fokus auf Datenproduzent
A301	6	mit Fokus auf Datenrepository
A301	7	mit Fokus auf Datennutzer
A301	-9	nicht beantwortet
A302	1	ja
A302	2	nein, denn:
A302	3	weiß nicht
A302	-9	nicht beantwortet
A303_01	1	Rangplatz 1
A303_01	2	Rangplatz 2
A303_01	3	Rangplatz 3
A303_01	4	Rangplatz 4
A303_01	5	Rangplatz 5
A303_01	6	Rangplatz 6
A303_01	7	Rangplatz 7
A303_01	8	Rangplatz 8
A303_01	-9	nicht eingeordnet
A303_02	1	Rangplatz 1
A303_02	2	Rangplatz 2
A303_02	3	Rangplatz 3
A303_02	4	Rangplatz 4
A303_02	5	Rangplatz 5
A303_02	6	Rangplatz 6
A303_02	7	Rangplatz 7
A303_02	8	Rangplatz 8
A303_02	-9	nicht eingeordnet
A303_03	1	Rangplatz 1

A303_03	2	Rangplatz 2
A303_03	3	Rangplatz 3
A303_03	4	Rangplatz 4
A303_03	5	Rangplatz 5
A303_03	6	Rangplatz 6
A303_03	7	Rangplatz 7
A303_03	8	Rangplatz 8
A303_03	-9	nicht eingeordnet
A303_04	1	Rangplatz 1
A303_04	2	Rangplatz 2
A303_04	3	Rangplatz 3
A303_04	4	Rangplatz 4
A303_04	5	Rangplatz 5
A303_04	6	Rangplatz 6
A303_04	7	Rangplatz 7
A303_04	8	Rangplatz 8
A303_04	-9	nicht eingeordnet
A303_05	1	Rangplatz 1
A303_05	2	Rangplatz 2
A303_05	3	Rangplatz 3
A303_05	4	Rangplatz 4
A303_05	5	Rangplatz 5
A303_05	6	Rangplatz 6
A303_05	7	Rangplatz 7
A303_05	8	Rangplatz 8
A303_05	-9	nicht eingeordnet
A303_06	1	Rangplatz 1
A303_06	2	Rangplatz 2
A303_06	3	Rangplatz 3
A303_06	4	Rangplatz 4
A303_06	5	Rangplatz 5
A303_06	6	Rangplatz 6
A303_06	7	Rangplatz 7
A303_06	8	Rangplatz 8
A303_06	-9	nicht eingeordnet
A303_07	1	Rangplatz 1
A303_07	2	Rangplatz 2
A303_07	3	Rangplatz 3
A303_07	4	Rangplatz 4
A303_07	5	Rangplatz 5
A303_07	6	Rangplatz 6
A303_07	7	Rangplatz 7
A303_07	8	Rangplatz 8
A303_07	-9	nicht eingeordnet

A303_08	1	Rangplatz 1
A303_08	2	Rangplatz 2
A303_08	3	Rangplatz 3
A303_08	4	Rangplatz 4
A303_08	5	Rangplatz 5
A303_08	6	Rangplatz 6
A303_08	7	Rangplatz 7
A303_08	8	Rangplatz 8
A303_08	-9	nicht eingeordnet
A304	1	Datenproduzent
A304	2	Datenrepository
A304	-9	nicht beantwortet
A305_01	1	nicht gewählt
A305_01	2	ausgewählt
A305_02	1	nicht gewählt
A305_02	2	ausgewählt
A305_03	1	nicht gewählt
A305_03	2	ausgewählt
A305_04	1	nicht gewählt
A305_04	2	ausgewählt
A401	1	ja
A401	2	nein
A401	3	weiß nicht
A401	-9	nicht beantwortet
A402	1	gut
A402	2	mit Beschwerden / Verbesserungsvorschlägen
A402	3	mit starker Gegenwehr
A402	-9	nicht beantwortet
A403	1	Meine Meinung:
A403	-9	nicht beantwortet
A404	1	eher spezifisch gehalten
A404	2	eher allgemein gehalten
A404	-9	nicht beantwortet
A405	1	eher informierend
A405	2	eher fordernd
A405	-9	nicht beantwortet
FINISHED	0	abgebrochen
FINISHED	1	ausgefüllt

D Originaldaten

D 1 Variablen Zusammenstellung

Legende:

Metric	=	metrische Angabe
Text	=	wörtliche Angabe
Nominal	=	gewählte Angabe
Dichotomous	=	gewählte Mehrfachangabe
Time	=	Zeitangabe
Ordinal	=	gewählte Reihenfolge / Aufzählung
Bool	=	Statusabfrage

Tabelle 58: D 1 Variablen Zusammenstellung (S. 112 - S. 114)

Variablen	Bezeichnung	TYP	Eingabe
CASE	Interview-Nummer (fortlaufend)	METRIC	SYSTEM
SERIAL	Seriennummer (sofern verwendet)	TEXT	SYSTEM
REF	Referenz (sofern im Link angegeben)	TEXT	SYSTEM
QUESTNNR	Fragebogen, der im Interview verwendet wurde	TEXT	SYSTEM
MODE	Interview-Modus	TEXT	SYSTEM
STARTED	Zeitpunkt, zu dem das Interview begonnen hat	TIME	SYSTEM
A104_01	Name: [01]	TEXT	OPEN
A102_01	Institution: [01]	TEXT	OPEN
A103	ID Institution	NOMINAL	SELECTION
A103_05	ID Institution: Sonstiges	TEXT	OPEN
A105	Datenherkunft	NOMINAL	SELECTION
A106_01	Erfahrung mit FDM: Ich bin Teil einer AG / eines Projekts / eines Gremiums, welches sich mit FDM beschäftigt.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A106_02	Erfahrung mit FDM: Ich habe selbst an der Entwicklung einer Policy mitgewirkt.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A106_03	Erfahrung mit FDM: Ich habe selbst an der Umsetzung einer Policy mitgewirkt.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A106_04	Erfahrung mit FDM: Ich habe durch Workshops, Publikationen und Newsletter Erfahrungen zum Thema gesammelt.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A107	Erfahrungen Policies	NOMINAL	SELECTION
A108	Blickwinkel	NOMINAL	SELECTION
A201	Vorhandensein einer Policy	NOMINAL	SELECTION
A202_01	Fokus P: Datenproduzent und Abgabe der Datenpakete	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A202_02	Fokus P: Datenrepository und Lagerung der Datenpakete	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A202_03	Fokus P: Datennutzer und Verwertung der Datenpakete	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A202_04	Fokus P: Es ist keine aktive Policy vorhanden.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A203	Spezifizierung der Policy-Vorgaben	NOMINAL	SELECTION
A203_04	Spezifikation der Policy-Vorgaben: Sonstige	TEXT	OPEN
A204_01	Hilfsdokumente: Handbuch	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_02	Hilfsdokumente: Roadmap	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_03	Hilfsdokumente: Strategie	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_04	Hilfsdokumente: Richtlinie	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_05	Hilfsdokumente: Best-Practice	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_06	Hilfsdokumente: Checkliste	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_07	Hilfsdokumente: Plan	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_08	Hilfsdokumente: Webseite	DICHOTOMOUS	CHECKBOX

A204_09	Hilfsdokumente: Sonstige	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A204_09a	Hilfsdokumente: Sonstige (offene Eingabe)	TEXT	OPEN
A204_10	Hilfsdokumente: Es wird nicht auf Hilfsdokumente verwiesen, die Policy steht für sich allein.	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A205	Definition „Daten“	NOMINAL	SELECTION
A205_01	Definition „Daten“: Wir haben eine Definition	TEXT	OPEN
A206	Datenpaket	NOMINAL	SELECTION
A301	Sichtweise	NOMINAL	SELECTION
A302	Grafik	NOMINAL	SELECTION
A302_02	Grafik: nein, denn	TEXT	OPEN
A303_01	Rangfolge: Roadmap	ORDINAL	RANKING
A303_02	Rangfolge: Action Plan	ORDINAL	RANKING
A303_03	Rangfolge: Guideline	ORDINAL	RANKING
A303_04	Rangfolge: Best Practice	ORDINAL	RANKING
A303_05	Rangfolge: Plan	ORDINAL	RANKING
A303_06	Rangfolge: Policy	ORDINAL	RANKING
A303_07	Rangfolge: Vision	ORDINAL	RANKING
A303_08	Rangfolge: Strategy	ORDINAL	RANKING
A304	Signifikante Eigenschaften	NOMINAL	SELECTION
A305_01	Inhalte Policy: In der Institution vorhandenen Strukturen und Informationen + zu erreichende Zustände (Global)	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A305_02	Inhalte Policy: In welcher Form und in welchem Umfang die Daten vorhanden und zu erwarten sind (Enterprise)	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A305_03	Inhalte Policy: Kontext, Relationen und Zusammenhänge von Daten, Informationen und Einschränkungen (Prozess)	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A305_04	Inhalte Policy: Zusammenfassung, was zur Erreichung des Zielzustandes geleistet werden muss (Administration)	DICHOTOMOUS	CHECKBOX
A401	Unsere Policy	NOMINAL	SELECTION
A402	Zielgruppe	NOMINAL	SELECTION
A403	Freiheit F&L vs. Policy	NOMINAL	SELECTION
A403_01	Freiheit F&L vs. Policy: Meine Meinung	TEXT	OPEN
A404	Grad der Spezifizierung der Policy	NOMINAL	SELECTION
A405	Art der Formulierung Policy	NOMINAL	SELECTION
TIME001	Verweildauer Seite 1	METRIC	SYSTEM
TIME002	Verweildauer Seite 2	METRIC	SYSTEM
TIME003	Verweildauer Seite 3	METRIC	SYSTEM
TIME004	Verweildauer Seite 4	METRIC	SYSTEM
TIME005	Verweildauer Seite 5	METRIC	SYSTEM
TIME006	Verweildauer Seite 6	METRIC	SYSTEM
TIME007	Verweildauer Seite 7	METRIC	SYSTEM
TIME008	Verweildauer Seite 8	METRIC	SYSTEM
TIME009	Verweildauer Seite 9	METRIC	SYSTEM
TIME010	Verweildauer Seite 10	METRIC	SYSTEM
TIME011	Verweildauer Seite 11	METRIC	SYSTEM
TIME_SUM	Verweildauer gesamt (ohne Ausreißer)	METRIC	SYSTEM
MAILSENT	Versandzeitpunkt der Einladungsmail (nur für nicht-anonyme Adressaten)	TIME	SYSTEM
LASTDATA	Zeitpunkt als der Datensatz das letzte mal geändert wurde	TIME	SYSTEM

FINISHED	Status (wurde die Befragung abgeschlossen?)	BOOL	SYSTEM
LASTPAGE	Seite, die der Teilnehmer zuletzt bearbeitet hat	METRIC	SYSTEM
MAXPAGE	Letzte Seite, die im Fragebogen bearbeitet wurde	METRIC	SYSTEM
MISSING	Anteil fehlender Antworten in Prozent	METRIC	SYSTEM
MISSREL	Anteil fehlender Antworten (gewichtet nach Relevanz)	METRIC	SYSTEM
DEG_MISS	Maluspunkte für fehlende Antworten	METRIC	SYSTEM
DEG_TIME	Maluspunkte für schnelles Ausfüllen	METRIC	SYSTEM
DEGRADE	Maluspunkte gesamt	METRIC	SYSTEM

D Originaldaten
D 3 Daten Teil A1
(anonymisiert ohne Freitextangaben)

Tabelle 59: D 3 Daten Teil A1 (S. 114 - S. 115)

CASE	A103	A105	A106_01	A106_02	A106_03	A106_04	A107	A108
110	3	10	2	2	2	2	1	2
111	-9							
112	5	14	2	2	1	1	1	2
113	3	14	2	2	2	2	2	2
114	5	14	2	2	1	2	1	3
115	5	14	2	1	1	2	2	3
116	-9							
117	-9							
118	-9							
119	1	14	2	1	1	2	2	3
121	-9							
122	4	4	1	1	1	2	2	3
124	5	14	1	2	1	1	2	3
126	5							
127	4	4	2	1	1	2	2	2
128	4	14	2	2	2	2	2	2
129	3	4	1	1	1	2	2	2
132	4	5	2	2	2	2	1	1
135	-9							
136	4	10	2	1	1	1	2	2
138	2	-9	1	1	1	1		
139	5	12	2	1	1	1	2	3
140	4	6	1	1	1	2	3	3
141	-9							
143	-9							
144	2	14	2	1	1	2	3	2
145	5	14	2	2	2	2	2	3
146	2	14	2	1	1	1	3	2
147	4	4	2	1	1	2	1	3

148	-9							
150	4	12	2	1	1	2	2	3
151	5	14	2	2	1	2	2	3
152	4	12	2	1	1	2	3	3
154	2							
156	2	14	2	1	1	2		
157	-9							
158	5	14	2	1	1	2	2	3
159	3	14	2	2	1	2	1	2
160	3							
161	4	4	2	1	1	2	2	2
162	3	10	2	1	1	1	2	2
163	4	5	2	1	1	1	2	3
165	4	10	2	1	1	2	3	2
168	5	14	2	2	2	2	1	3
169	3	8	1	2	1	1	1	3
170	-9							
173	-9							
174	4	14	2	1	1	1	2	3
175	4	4	1	2	2	2	1	3
176	3	6	2	2	2	2	1	1
177	4	10	2	2	1	2	1	3

**D Originaldaten
D 3 Daten Teil A2
(anonymisiert ohne Freitexte)**

Tabelle 60: D 3 Daten Teil A2

CASE	A20 1	A20 2_0 1	A20 2_0 2	A20 2_0 3	A20 2_0 4	A20 3	A20 4_0 1	A20 4_0 2	A20 4_0 3	A20 4_0 4	A20 4_0 5	A20 4_0 6	A20 4_0 7	A20 4_0 8	A20 4_0 9	A20 4_1 0	A20 5	A20 6
110	4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	5
111																		
112																		
113	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	101
114	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5
115	4	2	2	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
116																		
117																		
118																		
119	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121																		
122	5	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
124	2	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11
126																		

127	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6
128	5	1	1	1	2	5	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	10
129	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	11
132	3	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4
135																		
136																		
138																		
139																		
140	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-9
141																		
143																		
144	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	11
145	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5
146	5	1	1	1	2	-9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-9	8
147	5	1	1	1	2	5												
148																		
150	-9	1	1	1	1	-9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-9	-9
151	5	1	1	1	2	5	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	12
152																		
154																		
156																		
157																		
158	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-9
159	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
160																		
161	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	6
162																		
163	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4
165	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-9	9
168	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
169	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	13
170																		
173																		
174	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-9
175	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-9	5
176	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
177	5	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5

D Originaldaten
D 3 Daten Teil A3
(anonymisiert ohne Freitexte)

Tabelle 61: D 3 Daten Teil A3

CAS E	A301	A302	A303_01	A303_02	A303_03	A303_04	A303_05	A303_06	A303_07	A303_08	A304	A305_01	A305_02	A305_03	A305_04
110	5	2	6	4	2	3	5	1	8	7	1	2	1	1	2
111															
112															
113	3	2	5	3	4	6	2	7	8	-9	1	2	2	2	2
114	1	2	3	5	4	2	7	6	1	8	1	2	1	1	2
115	7	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	1	2	2	1
116															
117															
118															
119	1	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	1	1	2	2
121															
122	3	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2	1	1	1
124	1	2	5	-9	-9	-9	6	4	8	7	2	2	2	2	2
126															
127	3	2	4	5	3	2	7	1	8	6	1	2	2	1	1
128	5	3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2	2	2	2
129	7	1	2	7	5	-9	6	4	1	3	2	2	2	2	2
132	5	-9	7	1	4	2	3	6	8	5	1	2	2	2	1
135															
136															
138															
139															
140	5	1	8	1	7	6	5	3	4	2	2	1	2	1	1
141															
143															
144															
145	1	3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2	2	2	2
146	5	3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	1	1	1	2
147															
148															
150	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	1	1	1
151	5	2	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2	2	2	1
152															
154															
156															
157															
158	-9	2	4	3	1	2	5	7	8	6	2	1	1	2	2

159	3	3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2	1	2	1
160															
161	3	2	5	6	4	3	7	1	8	2	1	2	2	1	1
162															
163	3	2	6	3	2	1	5	7	8	4	1	1	1	2	1
165	5	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2	1	1	2
168	1	2	7	6	5	8	3	4	1	2	1	2	2	2	2
169	6	3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2	1	1	1
170															
173															
174	7	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2	1	2	2
175	5	2	6	5	8	4	7	2	1	3	2	1	2	1	1
176	-9	2	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2	1	1	1
177	5	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2	1	2	2

D Originaldaten
D 3 Daten Teil A4
(anonymisiert ohne Freitexte)

Tabelle 62: D 3 Daten Teil A4

CASE	A401	A402	A403	A404	A405
110	1	2	1	2	1
111					
112					
113	2	1	1	2	1
114	1	1	1	2	1
115	1	2	1	2	1
116					
117					
118					
119	2	-9	1	2	1
121					
122	3	1	1		
124	1	1	1	2	1
126					
127	2	-9	-9		
128	1	1	1	1	1
129	3	-9	1	2	2
132	2	1	1	2	1
135					
136					
138					
139					

140	2	3	1	1	1
141					
143					
144					
145	2	-9	1	2	1
146	2	2	1	2	2
147					
148					
150	-9	-9	1	-9	-9
151	-9	-9	1	2	1
152					
154					
156					
157					
158	-9	-9	1	2	-9
159	1	-9	1	2	2
160					
161	2	-9	1	1	-9
162					
163	2	-9	1	1	1
165	1	-9	-9		
168	1	1	1	2	2
169	1	1	1	1	1
170					
173					
174	-9	-9	1	2	1
175	1	1	1	1	2
176	2	-9	1	-9	-9
177	1	-9	1	2	-9

D Originaldaten
D 3 Daten Messwerte
(anonymisiert ohne Freitexte)

Tabelle 63: D 3 Daten Messwerte

CASE	TIM E00 1	TIM E00 2	TIM E00 3	TIM E00 4	TIM E00 5	TIM E00 6	TIM E00 7	TIM E00 8	TIM E00 9	TIM E01 0	TIM E01 1	TIM E_SU M	FIN ISH ED	LA ST PA GE	MA XP AG E	MIS SIN G	MIS SR EL	DE G_MIS S	DE G_TIM E	DE GR AD E
110	68	95	70	26	91	251	245	149	30	119	22	1101	1	11	11	0	0	0	2	2
111	26	29										55	0	2	2	100	100	200	1	201
112	23	78	40	62								158	0	4	4	0	0	0	0	0
113	24	46	21	16	63	206	240	61	17	203	13	910	1	11	11	2	1	2	7	9
114	398	1704	93	16	114	594	183	78	22	285	10	962	1	11	11	0	0	0	3	3

115	14	42	43	23	45	230	41	62	19	278	19	816	1	11	11	16	8	17	14	31
116	61	26										87	0	2	2	100	100	200	4	204
117	50	30										80	0	2	2	100	100	200	0	200
118	125	9										27	0	2	2	100	100	200	58	258
119	10	33	37	13	19	113	137	76	16	169	12	635	1	11	11	18	10	19	13	32
121	14	10										24	0	2	2	100	100	200	57	257
122	$\frac{100}{4}$	32	21	18	27	61	27	25	24	20		273	0	10	10	17	9	18	77	95
124	24	29	26	18	120	240	273	86	27	449	20	$\frac{122}{9}$	1	11	11	6	3	6	1	7
126	18	25										43	0	2	2	50	46	92	5	97
127	$\frac{114}{3}$	$\frac{346}{6}$	50	23	26	42	388	373	24	21		698	0	10	10	6	5	11	45	56
128	13	30	21	13	26	479	216	45	13	144	12	$\frac{101}{2}$	1	11	11	16	9	17	16	34
129	9	30	62	17	38	51	120	52	25	54	13	471	1	11	11	4	2	4	24	28
132	16	45	25	19	85	78	236	146	57	$\frac{129}{85}$	17	855	1	11	11	2	2	4	4	8
135	20	18										38	0	2	2	100	100	200	17	217
136	7	64	19	15								105	0	4	4	9	9	18	30	48
138	25	53	26									104	0	3	3	13	14	27	4	32
139	18	36	42	20								116	0	4	4	0	0	0	0	0
140	42	82	112	24	56	112	387	114	152	605	42	$\frac{149}{4}$	1	11	11	2	2	4	0	4
141	14	23										37	0	2	2	100	100	200	15	215
143	3	27										30	0	2	2	100	100	200	128	328
144	35	55	31	13	22	162						318	0	6	6	3	3	7	8	15
145	15	42	34	13	49	121	30	66	15	74	14	473	1	11	11	18	9	19	29	48
146	55	67	45	24	22	44	46	66	51	17	23	431	1	11	11	20	13	26	60	86
147	14	33	29	14	21							111	0	5	5	0	0	0	14	14
148	20	10										30	0	2	2	100	100	200	50	250
150	52	13	32	13	23	24	27	8	8	21	7	228	1	11	11	39	31	62	131	193
151	4	60	50	18	34	164	538	424	22	739	23	$\frac{115}{5}$	1	11	11	19	11	22	16	39
152	1	8	11	7								27	0	4	4	0	0	0	201	201
154	6	20										26	0	2	2	67	65	130	63	192
156	10	31	58									99	0	3	3	0	0	0	13	13
157	52	20										72	0	2	2	100	100	200	13	213
158	7	92	158	49	39	139	$\frac{141}{9}$	854	17	312	50	831	1	11	11	10	9	18	8	26
159	18	43	30	18	19	229	73	56	16	117	18	637	1	11	11	18	9	19	14	33
160	7	16										23	0	2	2	67	65	130	61	191
161	61	23	19	8	19	48	249	42	16	357	50	859	1	11	11	6	5	9	25	35
162	17	27	26	13								83	0	4	4	0	0	0	9	9
163	7	26	21	14	22	40	307	127	22	271	17	874	1	11	11	2	1	2	23	25
165	39	50	33	28	34	72	79	89	211	13		459	0	10	10	26	17	35	57	92
168	43	46	63	17	90	642	748	173	17	302	53	$\frac{102}{5}$	1	11	11	0	0	0	1	1
169	7	25	22	11	37	41	79	31	7	8	16	284	1	11	11	16	9	17	86	104
170	4	29										33	0	2	2	100	100	200	88	288

173	45	7										52	0	2	2	100	100	200	82	282
174	7	30	31	15	12	62	16	42	12	177	13	417	1	11	11	22	14	28	66	94
175	17	33	143	15	129	46	108	195	26	45	36	591	1	11	11	4	4	7	21	29
176	42	92	59	45	57	422	144	51	15	166	16	101 9	1	11	11	24	15	31	5	35
177	6	23	33	12	37	80	69	78	31	92	14	475	1	11	11	20	11	23	24	47

Quellenverzeichnis

1 Analog

Bodendorf, Freimut: Daten- und Wissensmanagement. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2006.

Büttner, Stephan ; *Hobohm*, Hans-Christoph ; *Müller*, Lars: Handbuch Forschungsdatenmanagement. 1. Aufl.. Bad Honnef: Bock + Herchen, 2011.

Kuhlen, Rainer ; *Semar*, Wolfgang ; *Strauch*, Dietmar: Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation : Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis. Berlin: Walter de Gruyter, 2013.

Ludwig, Jens ; *Enke*, Harry: Leitfaden zum Forschungsdaten-Management : Handreichung aus dem WissGrid-Projekt. 1. Aufl.. Boizenburg [u.a.]: Hülsbusch, 2013.

Nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland: Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informations-System – Deutsche Übersetzung, Version 2.0

Herausgegeben von der nestor-Arbeitsgruppe OAIS-Übersetzung / Terminologie
Frankfurt am Main : nestor c/o Deutsche Nationalbibliothek, 2013.

Neuroth, Heike ; *Strathmann*, Stefan ; *Oßwald*, Achim ; *Scheffel*, Regine ; *Klump*, Jens ; *Ludwig*, Jens: Langzeitarchivierung von Forschungsdaten : eine Bestandsaufnahme. 1. Aufl.. Boizenburg [u.a.]: Hülsbusch, 2012.

Oellers, Claudia ; *Altenhöner*, Reinhard: Langzeitarchivierung von Forschungsdaten : Standards und disziplinspezifische Lösungen. 1. Auflage. : Scivero, 2012.

2 Digital

Bertelmann, Roland ; u.a.: Einstieg ins Forschungsdatenmanagement in den Geowissenschaften. Potsdam, 2014.

<http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp> [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Jahresbericht 2013 – Aufgaben und Ergebnisse. Bonn : DFG, 2013.

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2013.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Aufforderung zu Antragstellung. Bonn : DFG LIS, 2010.

http://dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ausschreibung_forschungsdaten_1001.pdf

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitfaden für die Antragstellung – Projektanträge. Bonn : DFG, 2014.

http://www.dfg.de/formulare/54_01/54_01_de.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Dillo, Ingrid; De Leeuw, Lisa: Data Seal of Approval: Certification for sustainable and trusted data repositories. Den Haag : DANS, 2014.

http://datasealofapproval.org/media/filer_public/2014/10/03/20141003_dsa_overview_defweb.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Fraunhofer Gesellschaft: Jahresbericht 2013 – Leben in der digitalen Welt. 2013.

<http://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/publikationen/Jahresbericht/fraunhofer-jahresbericht-2013.pdf> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Nestor AG Policy : Material 18 - Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy zur digitalen Langzeitarchivierung. 2014.

http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_18.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

Schumann, Natascha: Digital Preservation Policy. Grundsätze der digitalen Langzeitarchivierung am Datenarchiv für Sozialwissenschaften. Köln : GESIS, 2012.

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/institut/wiss_arbeitsbereiche/datenarchiv_analyse/Digital_Preservation_Policy.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Treloar, Andrew; Groenewegen, David; Harboe-Ree, Cathrine: The Data Curation Continuum - Managing Data Objects in Institutional Repositories in *D-Lib Magazine*, 13(9/10), 13, doi:10.1045/september2007-treloar [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Tacke, Oliver: *Generischer Forschungskreislauf*. *Wikimedia Commons Deutschland*, 2013.

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forschungskreislauf.png> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Watteler, Oliver: Erstellung von Methodenberichten für die Archivierung von Forschungsdaten. Köln : GESIS, 2010.

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/institut/wiss_arbeitsbereiche/datenarchiv_analyse/Aufbau_Methodenbericht_v1_2010-07.pdf [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

3 Webseiten

Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2015): Hauptseite der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“.

<http://www.allianzinitiative.de/start.html> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2010): Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten.

<http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaeetze.html> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Cambridge Online Dictionary (2015): Definitionsbegriff "Policy".

<http://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/britisch/policy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

Da/ra (2015): Registrierungsagentur für Sozial- und Wirtschaftsdaten.

<http://www.da-ra.de/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Archiving and Networked Services DANS (2015): Electronic Archiving System EASY - Main Paige.

<https://easy.dans.knaw.nl/ui/login> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Archiving and Networked Services DANS (2015): Overview disciplines stored in EASY.

<http://www.dans.knaw.nl/en/about/services/archiving-and-reusing-data/easy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Seal of Approval (2015): Information about.

<http://datasealofapproval.org/en/information/about/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Seal of Approval (2015): Assessment Benefits.

<http://datasealofapproval.org/en/assessment/benefits/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Seal of Approval (2013): Assesment Information GESIS Data Archive for the Social Sciences.

https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_116/seal/html/ [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Data Seal of Approval (2010): Assesment Information BABS – Long Term Preservation at the Bavarian State Library – Library Archiving and Access System.

https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_72/seal/html/ [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Dataverse (2015): Main Paige.

<https://dataverse.nl/dvn/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Datorium (2015): Service für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen.

<https://datorium.gesis.org/xmlui/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

DFG (2015): Research Explorer – Das deutsche Forschungsverzeichnis. http://www.research-explorer.de/research_explorer.de.html [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

DFN List (2015): E-Mail-Verteilerliste für Wissenschaft und Forschung – Malingliste „FORSCHUNGSDATEN“.

<http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?SUBED1=forschungsdaten&A=1> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

DINI AG (2015): Mailingliste AG Forschungsdaten.
<https://sympa.cms.hu-berlin.de/sympa/sigrequest/ag-forschungsdaten> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Forschungsdaten.org (2014): Hauptseite.
<http://www.forschungsdaten.org/index.php/Hauptseite> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Forschungsdaten.org (2014): Kategorie Projekte.
<http://www.forschungsdaten.org/index.php/Kategorie:Projekte> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

GESIS (2015): Unser Angebot.
<http://www.gesis.org/unser-angebot/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

GESIS (2015): Archive and Data Management Training Center.
<http://www.gesis.org/archive-and-data-management-training-and-information-center/training-center-home/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

GESIS (2015): Vorbereitung der Datenübergabe.
<http://www.gesis.org/unser-angebot/archivieren-und-registrieren/datenarchivierung/vorbereitung-datenuebergabe/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Helmholtz Gemeinschaft (2015): Über uns.
http://www.helmholtz.de/ueber_uns/ [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Humboldt-Universität zu Berlin (2014): Forschungsdaten-Policy.
<http://www.cms.hu-berlin.de/de/ueberblick/projekte/dataman/policy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Humboldt-Universität zu Berlin (2014): Handlungsempfehlungen.
<http://www.cms.hu-berlin.de/de/ueberblick/projekte/dataman/policy/guidelines> Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Leibniz-Gemeinschaft (2014): Über uns.
<http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Max-Planck-Gesellschaft (2015): Kurzporträt.
<http://www.mpg.de/kurzportrait> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Merriam Webster Online Dictionary (2015): Definitionsbegriff "Policy".
<http://www.merriam-webster.com/dictionary/policy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

National Academic Research and Collaboration Information System NARCIS (2015): Main Paige.
<http://www.narcis.nl/?Language=en> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Nestor AG (2015): Nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive.
<http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/nestor->

Siegel/siegel_node.html;jsessionid=4C9FCB7E74D6B8882203D5535F7D68DB.prod-worker3 [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Oxford Online Dictionary (2015): Definitionsbegriff „Policy“.

<http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch/policy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015]

Social Science Open Access Repository SSOAR (2015): Hauptseite.

<http://www.ssoar.info/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

SoSci Survey (2015): Willkommen bei SoSci Survey.

<https://www.soscisurvey.de/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Universität Göttingen eResearch Alliance (2014): Forschungsdaten-Leitlinie der Universität Göttingen.

<http://www.uni-goettingen.de/de/01-juli-2014-forschungsdaten-leitlinie-der-universitaet-goettingen-einschl-umg/488918.html> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Universität Bielefeld (2014): Grundsätze zu Forschungsdaten an der Universität Bielefeld.

<https://data.uni-bielefeld.de/policy> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Universität Heidelberg (2014): Research Data Policy – Richtlinien für das Management von Forschungsdaten.

<http://www.uni-heidelberg.de/universitaet/profil/researchdata/> [Letzter Zugriff: 21.01.2015].

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorthesis mit dem Titel "Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen" selbstständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet habe. Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Potsdam, 26. Januar 2015

Jasmin K. Böhmer